

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Осипов Давид Зурабович

**Негосударственные акторы в сирийском конфликте: политические программы и
экономические цели**

Non-governmental actors in Syria conflict: political programs and economic goals

Выпускная квалификационная бакалаврская работа
по направлению 031900 «Международные отношения»

Научный руководитель –
доктор филологических наук,
профессор кафедры мировой политики
Н. А. Добронравин

Студент:

Научный руководитель:

Работа представлена на кафедру

“ ___ ” _____ 2016 г.

Заведующий кафедрой:

Санкт-Петербург

2016

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Партия “Демократический Союз” (PYD)	6
Выводы по документу The Project of the Democratic Self-Governance in Western Kurdistan.	16
Глава 2. Курдский Национальный Совет (KNC)	20
Федерализм по версии PYD и KNC.....	25
Глава 3. Экономические цели курдских акторов.	27
Кантон Африн.....	27
Кантон Кобани.....	28
Кантон Джазира.....	29
Глава 4. Национальная Коалиция Сирийских Революционных и Оппозиционных Сил	33
Глава 5. Джебхат аль-Нусра	36
Глава 6. Исламский Фронт	39
Заключение	42
Список использованных источников и литературы	47
ПРИЛОЖЕНИЯ	52
Приложение 1: Этнический состав Сирийской Арабской Республики	53
Приложение 2: Syrian Civil War Control Map: April 2016.....	54
Приложение 3: Карта распределения нефтегазовых месторождений Сирии по состоянию на 28 июня 2015 года с авторскими пометками	55
Приложение 4: Карта погодной аномалии, наблюдаемой на территориях Сирии, Ирака, Турции, Иордании.....	56
Приложение 5: Программы Национальной Коалиции Сирийских Революционных и Оппозиционных Сил.....	58
Приложение 6: Хартия Исламского Фронта.....	68

Введение

Вторая половина XX и XXI характеризуется усилением роли региональных/локальных конфликтов, ставших средоточием интересов государственных и негосударственных акторов. Такие новейшие явления, как Twitter-революции, организуемые на социальных платформах Twitter, Facebook, Skype, Youtube вносят ещё больше анархии в мировые международные отношения. Активность частных военных компаний, ТНК, террористических, некоммерческих и иных организаций, оказывающих влияние на мировую и региональную политику/экономику, побуждает пересматривать и дополнять основные парадигмы теории международных отношений. Яркими примерами новейших региональных и локальных конфликтов являются “Арабская весна”, события на Украине, присоединение Крыма к РФ, гражданская война и военный конфликт в Сирии. Отдельно стоит упомянуть арктический вопрос. Каждое из этих событий есть многослойная синергия из давно известных и новейших методов/инструментов ведения внутренне и внешне политической/экономической игры на фоне региональной нестабильности и глобальной информационной войны. Последняя особенно актуальна для сирийского конфликта после введения на территорию Сирийской Арабской Республики ограниченного вооружённого контингента ВС РФ.

В связи с вышеописанным, актуальность темы данной работы заключается в научном анализе новейших и давно известных негосударственных акторов через призму одного из наиболее заметных и весомых событий начала XXI века: Сирийского конфликта интересов. В наше время серия военных столкновений, переворотов, операций совместных сил мировых блоков в регионе Ближнего Востока несёт как явно очевидные дестабилизирующие и разрушительные, так и латентные косвенные последствия. Примером последних может служить изменение мировой демографической ситуации в связи со значительно усилившемся притоком мигрантов/беженцев из данного региона в страны Европейского Союза, что породило ряд проблем и вызовов, начиная от размещения беженцев и заканчивая локальными вспышками национализма, рост недовольства ЕС населения ряда европейских стран. На фоне столь глобальных перемен и новых тенденций, вызванных драматическими изменениями в ближневосточном регионе, анализ негосударственных игроков в одном из самых примечательных очагов нестабильности достоин быть проведённым.

Цель работы: придерживаясь принципов открытой науки, изучить два ключевых составляющих основных и второстепенных негосударственных акторов в сирийском

конфликте (февраль 2011 г. – март 2016 г.): политических программ и экономических целей (если имеются), тем самым восполнив малое количество научных знаний в данной сфере. В случае, если негосударственный актор не имеет одного или двух вышеизложенных компонентов, но автор считает данного актора достойным анализа в данной работе, то будет проведён анализ составляющих, тематически или логически близких общей теме данной работы.

Постановка цели работы диктует необходимость решения следующих задач:

1. Проведение анализа политических программ, проекта автономии партии Демократического Союза (PYD).
2. Проведение анализа политических программ Курдского Национального Совета (KNC).
3. Выявление и проведение анализа экономических целей курдских негосударственных и государственноподобных акторов.
4. Проведение анализа политических программ Национальной Коалиции Сирийских Революционных и Оппозиционных Сил. Выявление экономических целей.
5. Проведение анализа политических программ запрещённой в Российской Федерации террористической организации «Джабхат ан-Нусра», сирийского подразделения.
6. Проведение анализа политических программ зонтичной группы «Исламский Фронт».
7. Перевод на русский язык доступных при проведении исследования политических программ, рассматриваемых негосударственных акторов, поддержав цели открытой науки.

Объектом исследования являются негосударственные акторы, активно взаимодействующие с другими акторами в сирийском конфликте интересов.

Предметом исследования являются политические программы негосударственных акторов, выдвинутые ими в качестве таковых, а также явные и скрытые экономические цели данных акторов.

В данной работе будут использоваться источники и литература, опирающиеся или сами являющиеся программами и иными учредительными, программноподобными документами, официальной статистикой, научными статьями, новостными статьями, картами и другими данными. Будет дан полный авторский перевод программ негосударственных акторов в Приложениях с тем, чтобы данная работа была понятна лицам, не владеющим иностранным языком, на котором написаны программы негосударственных акторов, расширив круг

потенциальных реципиентов данного научного знания. Это поможет открыть данную работу более широкой аудитории, и послужит распространению открытости научных знаний в современной ноосфере.

Методы исследования: сравнительный анализ политических программ как в пределах одного актора, так и между акторами, метод аналогий между политическими программами и фактами, изложенными в новостных блоках, метод индукции, метод прогнозирования.

Научная новизна заключается в анализе политических программ негосударственных акторов в сирийском конфликте интересов, что не было сделано научным сообществом. Для того, чтобы восполнить пробел в этой области научного знания, данная работа была написана.

Глава 1. Партия “Демократический Союз” (PYD)

Одним из наиболее заметных акторов сирийского конфликта являются организованные объединения курдов, представленные в лице партии “Демократического Союза” (PYD) и Курдского национального совета (KNC), которые вместе образуют “Высший курдский совет” (DBK). Несмотря на некоторую схожесть целей, методы и взгляды у них различаются.

PYD является левой партией, основанной сирийскими курдами в сентябре 2003 года. Ниже дан авторский перевод части документа The Constitution and Program of the Democratic Union Party (PYD)¹

- наименование партии: партия “Демократический Союз”;
- оригинальное название: Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD);
- эмблема партии: белый фон, слева зелёная оливковая ветвь, справа жёлтый пшеничный колос, красная звезда в центре, сверху располагается аббревиатура PYD, снизу год создания партии (2003).

Рисунок 1. Эмблема партии Демократического Союза

Цели и задачи партии:

- решение в Сирии курдского вопроса на базе демократизации и правом на самоопределение;
- официальное признание курдского народа в сирийской конституции;
- возвращение сирийского гражданства всем, кто был лишён такового, начиная с переписи населения 1962 года. А также возвращение сельскохозяйственных земель первоначальным владельцам;
- гарантия свободы самовыражения и печати, свобода политических партий;

¹ THE PROJECT OF THE DEMOCRATIC SELF-GOVERNANCE IN WESTERN KURDISTAN // Democratic Union Party, - 2013.

URL:<https://web.archive.org/web/20130119122626/http://www.pydrojava.net/en/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=54> - проверено 7 мая 2016 года.

- освобождение всех политических заключённых и возмещение им причинённого ущерба.
- право преподавания и изучения курдского языка в школах;
- создание в Западном Курдистане общины на принципах демократической конфедерации;
- укрепление братства среди людей и этнических групп в рамках свободного объединения;
- поддержка борьбы за демократию во всех уголках Курдистана;
- решение проблем национального единства на принципах демократической конфедерации без нарушения политических границ;
- формирование демократического, либерального, уважающего экологию общества, и приложение усилий к созданию Ближневосточной демократической конфедерации.

В настоящее время официальный сайт закрыт, однако, судя по сохранным страницам в интернет архиве^{2 3}, главной политической целью данной партии является создание курдской автономии в Сирийской Арабской Республике. Партия подчёркивает, что курдский этнос является одним из элементов мозаики под названием сирийская нация. В проекте демократической автономии в Западном Курдистане⁴ изложено историческое видение, рассмотрены проблемы разделения курдов, указаны основные принципы демократической автономии, а также резкие обвинения национальных государств в том, что они ущемляют права этнических меньшинств. Ниже приведён анализ 10 ключевых принципов демократического самоуправления проекта курдской автономии:

1. Принцип демократической нации.

Кажется, неясным наличие демократического принципа, так как в классической науке нация не может быть демократичной либо недемократичной, так как демократия – это политический режим государства, но не нации. Также, в комментарии к данному принципу

²ibid.

³About PYD // PYD, - 16.10.2013.

URL:<<https://web.archive.org/web/20150418041415/http://www.pydrojava.net/en/index.php/about>> - проверено 7 мая 2016 года

⁴THE PROJECT OF THE DEMOCRATIC SELF-GOVERNANCE IN WESTERN KURDISTAN // Democratic Union Party, - 2013.

URL:<https://web.archive.org/web/20130119122626/http://www.pydrojava.net/en/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=54> - проверено 7 мая 2016 года.

приведены такие экзотические концепты, как “open identity” и “flexible nation”. Первый концепт означает состояние идентичности, для которого характерен поиск альтернатив дальнейшего развития⁵. Второй концепт мы не смогли найти ни в англоязычной литературе, ни в русскоязычной, можно предположить, что “гибкая нация” имеет такие признаки, как толерантность, высокая адаптивность, возможно неустоявшиеся ценности, либо ценности, совмещающие в себе ценности всех этносов, составляющих нацию. Термин “демократический волонтаризм”, используемый в документе, допустимо заменить на более популярный и широкий по своему значению “гражданское общество”. Проанализировав данный принцип можно сделать вывод о том, что терминология использована некорректно, вследствие чего, основной посыл становится более-менее понятен только после анализа и ряда сопоставлений с текстом, представленным в начале проекта.

2. Принцип общей Родины.

Принцип, при котором все этнические группы, включающие себя в единую нацию, считают территории их компактного проживания одной общей Родиной. При такой трактовке разные этнические группы согласны, что общая Родина также является таковой для других групп. Тут автор проекта логично закладывает общий фундамент для объединения этнических групп, возможно, в одну нацию, хоть и он не принимает идеи национального государства. Следовательно, можно сделать вывод, что автор придерживается идеи многонационального государства с государственной защитой языка, культуры и традиций народов автономии. Точнее сказать курдских этносов (племён), учитывая их многообразие и сложные взаимоотношения, а также других этносов (ассирийцы, армяне, арабы и так далее).

По нашему мнению, наиболее обдуманым и логически точным трудом на тему “нация” является сочинение И.В. Сталина “Марксизм и национальный вопрос”, в котором разбираются необходимые признаки нации:

“Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры.

⁵Горошко Е.И. Коммуникативная виртуальная идентичность: гендерный анализ // Филологические заметки: – Пермь, Скопье, Любляна, Загреб. – 2009.
URL: <<http://www.textology.ru/article.aspx?ald=221>> - проверено 7 мая 2016 года.

При этом само собой понятно, что нация, как и всякое историческое явление, подвержена закону изменения, имеет свою историю, начало и конец.

Необходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, взятый в отдельности, недостаточен для определения нации. Более того: достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть нацией»⁶.

Из этого следует, что лишь принципа “общей родины” недостаточно для формирования нации, однако, учитывая специфику населения Рожавы, его билингвальность, продолжительность жизни этносов вместе и частоту экономических взаимодействий друг с другом, формирование нации на данной территории возможно. Мы не станем ограничивать реальность теоретическими рамками и давать какие-либо прогнозы на этот счёт. Можно лишь судить о вероятности успеха объединения этносов в одну нацию, опираясь на анализ других наций, их признаков и истории формирования.

3. Принципы демократической республики.

Автор проекта в данном случае противопоставляет демократическую республику и национальное государство. Для понимания и лучшего качества анализа нужно выяснить причины такого противопоставления.

Национальное государство - «характеристика конституционно правового статуса государства, означающая, что оно является формой самоопределения конкретной нации (в этнокультурном смысле слова), выражает прежде всего волю именно этой нации».⁷

Демократическая республика – «обозначение существующей в данном государстве республиканской формы правления, при которой органы власти формируются народом или его представителями. Глава государства избирается либо непосредственно народом, либо парламентом, либо специальной коллегией выборщиков. Периодически назначаются новые выборы, что позволяет гражданам обновлять властные структуры, оказывая доверие другим партиям и движениям. При необходимости проводятся референдумы - всенародные голосования по важнейшим вопросам государственной жизни.

⁶ Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Сочинения. – Т. 2. – М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1946.

URL: <http://grachev62.narod.ru/stalin/t2/t2_48.htm> - проверено 7 мая 2016 года.

⁷“Национальное государство – это...” // Юридический словарь // Словари и энциклопедии в Академике URL: <<http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16376>> - - проверено 7 мая 2016 года.

Это также широкие общественно-политические права и свободы граждан: свобода слова, печати, собраний, манифестаций и др. Это позволяет гражданам участвовать в управлении государственными и общественными делами, обсуждать проекты законов и другие важные вопросы жизни страны. В демократической республике существует общественный контроль за властными структурами, чтобы не допускать произвола и беззакония»⁸.

Будет ошибкой утверждать, что данные понятия несовместимы. Однако мы имеем дело с левыми взглядами, в частности, либертарным социализмом, и конкретной ситуацией вокруг курдского вопроса. Вполне возможно, что автор проекта, придерживаясь очернения концепции национального государства, чей представитель принёс курдам столько страданий, старается противопоставить “лучшую” модель построения государства с “худшей” моделью определения национального вопроса в государстве. Но если строить свои суждения на чистой логике, то тут с автором проекта можно не согласится.

4. Принцип демократической конституции.

Так как документ ориентирован на автономию, то демократическая конституция может относиться либо к Сирийской Арабской Республике, либо, что наиболее вероятно, к самой автономии. Таким образом данный проект предполагает автономию с широкими правами самоуправления, что может осложнить переговоры с правительством Сирии, учитывая ценность Рожавы и напряжённую ситуацию в регионе в целом.

5. Принцип демократического метода/ Принцип демократического разрешения вопросов.

Интересно, что автор проекта несколько противопоставляет понятия демократии и государства. По своей сути, описание данного принципа в проекте походит на описание гражданского общества и правового государства. Автор также отделяет общество от государства и признаёт, что “демократическое общество” не должно для этого уничтожать государство, власть же так же будет сконцентрирована не на государственных институтах,

⁸«Демократическая республика – это...» // Юридический словарь // Словари и энциклопедии в Академике
URL:<[http://constitutional-law.academic.ru/342/Демократическая Республика](http://constitutional-law.academic.ru/342/Демократическая_Республика)> - проверено 7 мая 2016 года.

а на обществе. На тему гражданского общества написано достаточно много научных и философских работ, они все сходятся по нескольким пунктам:

- государство не может создать гражданское общество, навязывая волю “сверху”;
- общество само должно наладить организованные связи между его членами (отдельными лицами, группами и т.д.);
- каждый член общества должен пересмотреть свои ответственности и права, в том числе те, которые он делегировал государству.

На сегодняшний день гражданское общество видится неким идеалом общества, оно ещё не было достигнуто, так же, как и его фундамент – правовое государство. США пока не являются правовым государством, вопреки мнению многих источников, учитывая прецедент с программой тотальной слежки PRISM, который противоречит основным принципам правового государства. Однозначного ответа на вопрос о вероятности создания курдскому этносу гражданского общества нет. С одной стороны, у него нет такой богатой истории взаимодействия общества и государства, как у, например, российского народа. С другой стороны, возможно это будет являться определённым преимуществом, так как он не имеет предубеждений, он достаточно гибок и малочислен. Но если удастся создать гражданское общество, то оно сможет взаимодействовать с сирийским государством только посредством механизмов автономии, так как оно не сможет интегрироваться в нынешнее сирийское общество. Этому мешает разное распределение ответственности между членами гражданского общества курдской автономии и обществом/властными механизмами Сирийской Республики.

6. Принцип единства коллективных и индивидуальных прав и свобод.

Комментарий к данному принципу в проекте сильно размытый и труднодоступный для понимания. Автор проекта настаивает на том, что индивидуальные права не могут существовать без коллективных и наоборот, при этом он подчёркивает их дихотомию. Разъяснение рядовому обывателю нечёткое, что может подорвать его доверие к данному документу. Действительно, индивидуальные права имеют своё продолжение в правах коллективных, таких как право ассоциаций, шествий, право на информацию, на безопасную экологическую среду. Коллективные права, не имеющие в основе своей прав индивидуальных, не существуют, хотя возможны в теории. Но коллективные права, их также называют правами третьего поколения, возникли во второй половине XX века, следовательно, до их официального возникновения люди имели некую полноту прав

первого поколения (личные, гражданские и политические права) и второго поколения (прав экономических, социальных и культурных). Тут многие источники объединяют личные и гражданские права. Мы предлагаем их отделять друг от друга, так как каждый индивидуум может сам быть гарантом своих личных прав вне общества, тогда как гражданские права могут существовать и гарантироваться только в контексте общества либо государства. Таким образом, гарантом некоторых прав индивидуальных может быть индивид, государство и общество, гарантом прав коллективных может быть государство и общество. Индивид может защищать свои права сам, делегировать защиту своих прав на общество (пример, гарантирование права на жизнь путём создания народных дружин, в этом случае индивид делегирует защиту своих прав на общество), либо на государство.

Проанализировав данный принцип, можно сделать вывод, что автор проекта ставит своей целью призыв к объединению и сплачиванию отдельных индивидов в общество. Однако, как уже было написано, обыватель с большой долей вероятности просто не поймёт объяснений автора. Людей же с высшим образованием вышеописанные логические несостыковки могут смутить. Таким образом встаёт вопрос о целевой аудитории данного документа.

7. Принцип идеологической свободы и независимости

Комментарий к данному принципу апеллирует к термину “scientism”, по-русски “сайентизм” или “сциентизм”. Однако, смысловая нагрузка данных терминов в разных языках различна.

Сциентизм (от лат. scientia – знание, наука) – идейная позиция, в основе которой лежит представление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и определяющем факторе ориентации человека в мире. При этом в качестве идеала самой науки, как правило, рассматривается точное математизированное естествознание, под воздействием успехов которого в познании законов природы и связанного с этим научно-технического прогресса и возникает сциентизм.⁹

“Scientism” же есть спекулятивное миропредставление, опирающееся на идею отсутствия объективно познаваемого за пределами науки. То есть сторонники scientism отвергают существование богов, параллельных реальностей, теорий многомерности, иных

⁹«Сциентизм» // Новая философская энциклопедия // Институт Философии и социальных наук
URL: <<http://www.iph.ras.ru/elib/2908.html>> -- проверено 7 мая 2016 года.

цивилизаций потому, что на сегодняшний день фундаментальная наука не может подтвердить или опровергнуть их. Они же заведомо неправильно изначально отвергают данные понятия и теории, забыв, что наука несовершенна. Сторонники этого течения блокируют сам факт познания нового в неизвестном, что противоречит фундаментальной науке в корне.¹⁰ На scientism большое влияние оказал позитивизм и прагматизм.

А также не менее важно разобраться в термине “ориентализм”.

Ориентализм есть лишь представление Востока с точки зрения Запада со всевозможными стереотипами и шаблонами, которое часто расходится с реальность. Таким образом, граждане Запада видят “ориенталистический” Восток, что сильно затрудняет коммуникацию и понимание. Для понимания темы, мы предлагаем ознакомиться с выдержкой интернет-страницы geopolitica.ru¹¹:

“Многие яркие представители пост-колониальных исследований такие как Эдвард Саид, Анвар Абдель-Малик, Тибави, Зияуддин Сардар рассматривали “ориентализм” в качестве определенного образа мышления, мировоззрения, системы взглядов, служивших и в определенной степени продолжающей и в настоящее время служить осуществлению имперских и нео-имперских проектов.

Ключевые идеи ориентализма:

- отчуждение Востока Европой, изобретение фигуры «Чужого» с целью самоидентификации;
- западная экспансия на восток, для его изучения и, как следствие, подчинения;
- придумывание и представление восточного мира в негативном образе со стороны деятелей науки и культуры Европы;
- ксенофобские и ксенофилические ориентиры, как две стороны оценки Востока;
- масс-медиа способствует процессу отчужденного восприятия Востока;

¹⁰ *Burnett T.* What is Scientism? // AAAS, DoSER.

URL: <<http://www.aaas.org/page/what-scientism>>- проверено 7 мая 2016 года.

¹¹ *Сердюкова А.* Ориентализм в международных отношениях // Информационно-аналитический портал ГЕОПОЛИТИКА, - 28.05.2015.

URL: <<http://www.geopolitica.ru/article/orientalizm-v-mezhdunarodnyh-otnosheniyah#.Vxef4POLSUK>>- проверено 7 мая 2016 года.

- одна из сторон ориентализма - расизм, который представляет собой отношения народа-господина и народа-подчиненного;
- западная ориентация на восприятие восточного «чужого» переносится и в сферу гуманитарных и социальных наук.”

Автор проекта призывает оставить “scientism” и “ориентализм”, а также идею государственной идеологии для достижения демократии. Он понимает, что создание общества и автономии, описанной в данном проекте, невозможно в изолированной среде. Исторически, в международных отношениях изолированные общества либо были открыты насильно, либо их самих изолировали, пример: КНДР. Стереотипы ориентализма мешают лучшему пониманию Востока - его нужд, нравов, возможностей, проблем. Отчасти из-за этого многие конфликты на Востоке не улажены международным сообществом. Многие вмешательства Запада на Восток оканчиваются конфликтами из-за непонимания различий менталитетов, жизненных принципов и учений. Также благодаря scientism’у, Запад углубляет пропасть непонимания, отвергая, а иногда и насмехаясь над верующими с Востока, хотя никакого научного фундамента для данных обвинений нет. Вполне возможно, отвергнув Западом вышеописанные понятия, мигранты из восточных стран смогут лучше интегрироваться в западные общества, учитывая огромные миграционные потоки в 2011-2016 годах и проблемы с беженцами. Установив взаимопонимание, могут быть решены многие проблемы и конфликты.

Возвращаясь к проекту, следует уточнить, что курдский народ должен найти объединяющий фактор, который поможет сформировать крепкое общество для реализации данной идеи. Многолетнее противостояние с правительством Сирийской Арабской Республики может послужить лишь временным объединяющим фактором до признания права автономии. Уже после признания такого права, данный объединяющий фактор утратит свою силу и курдский народ, с большой долей вероятности, фрагментируется по племенному, региональному либо другим признакам.

8. Принцип диалектики (взаимосвязи) исторического и настоящего.

Тут затрагиваются идеи исторической памяти общества, связи истории с настоящим, подвергается критике индивидуализм и капитализм. Верно, что без исторической памяти невозможно объединить народы, этносы мирным путём вокруг какой бы то ни было идеи

(проект, национальная идея, религия и так далее). Более того, понятие нации размывается без коллективной социальной памяти, ведь тогда пропадают многие идентичности, что может привести к кризису идентичности и вынужденному поиску новых идентичностей, что может ещё сильнее разобщить людей.

Автор проекта прозрачно намекает на то, что нужно использовать прошлый опыт, анализировать и с его помощью творить историю. Не игнорировать историю. Учитывая трагичный исторический опыт курдского народа, который одновременно является и богатым, такой совет кажется логичным и своевременным. Однако, важно не жить прошлым, что может быть чревато неразрешаемыми конфликтами в связи с историческими обидами. Важно адаптировать исторический опыт, сделать из него фундамент, вывести ошибки и стараться их не допускать.

В документе критикуется индивидуализм, который, как известно, не присущ Востоку. Можно не согласиться с автором проекта, что “либеральный индивидуализм есть отрицание демократии”. Во-первых, чистых индивидуализма и коллективизма нет. Во-вторых, в индивидуалистических обществах вполне возможна прямая демократия с личной ответственностью отдельных членов общества и личной защитой своих прав.

9. Принцип совести и морали

Несмотря на то, что данный документ более призывает, нежели намечает конкретные планы и изобилует левыми взглядами, нам кажется интересной мысль о гражданском обществе с сильной моральной подоплёкой в современном мире и в условиях противостояния с множественными группами давления, как государственными, так и негосударственными. Данная модель успешно применялась около 1000 лет назад, но сможет ли она быть в XXI веке? Ответ на этот вопрос требует отдельного исследования в другой научной работе.

10. Принцип самозащиты в демократиях.

В комментарии данного принципа неясно, что именно имел автор ввиду: право на ношение и хранения оружия, право на справедливую судебную процедуру или что-либо иное. Пространная мысль о необходимости самообороны в демократической системе может дать старт многочисленным доводам. Можно предположить, что РYD ищет возможность интегрировать свои боевые крылья YPG и YPJ в будущую автономию в качестве народных

дружин или иных организаций, но у которых будет одна цель – защита автономии. В свете последних событий это логично, но согласится ли руководство Сирии на создание в своей стране автономии с вооружёнными формированиями, учитывая сложный исторический путь?

Выводы по документу [The Project of the Democratic Self-Governance in Western Kurdistan](#).

Проанализировав данный документ, были сделаны следующие выводы:

- PYD видит дальнейший путь создания автономии, но не имеет конкретного, поэтапного плана построения оной, что затруднит её развитие и осложнит переговоры с правительством Сирии. Проект и политические взгляды Демократического Союза пронизаны философией либертарного социализма, вернее идеями “демократической конфедерализма” Абдуллы Оджалана. Но вопрос в том, основываются ли дилеры PYD полностью на его работах? Без дополнительного материала для анализа сказать невозможно.
- Проект предполагает создание демократической автономии с очень широкими правами по самоуправлению и обороне. Предполагается развитие коллективистского гражданского общества, основанного на морали и праве, без главенствующей идеологии. Покой данного общества будут охранять силы самообороны, основанные и действующие на добровольных началах. Сплачивание народа автономии предполагается по принципу Общей родины.
- Однако, есть и белые пятна: язык автономии и дефрагментация общей истории, переговоры с правительством Сирии об утверждении автономии, создание новой и использование имеющейся инфраструктуры, налаживание логистических связей, учреждение политических институтов, тренировка сил самообороны для регулирования правопорядка, органы надзора за силами самообороны автономии, создание нормативной базы, воспитание населения в духе гражданского общества, создание системы образования и разработка образовательных программ, решение проблем, связанных с возвращением беженцев домой, налаживание международных связей, решение многочисленных проблем с собственниками земель и землями, создание и проработка чёткого плана дальнейших действий по развитию автономии. К сожалению, это ещё не все вопросы и проблемы, ответ на которые не найден в доступных на английском языке документах PYD.

Текст ещё одного документа данного актора будет рассмотрен. В документе The Political Declaration of PYD¹² во многом повторяются цели программы партии и некоторые принципы из проекта автономии, и чтобы избежать повторения, мы выделим лишь те пункты, который не были упомянуты ранее:

- Отмена военного положения и режима чрезвычайной ситуации, длившейся годами. Упразднение специальных судов и отмена их приговоров, а также реабилитация пострадавших.
- Упразднение секретных служб, злоупотребляющих полномочиями и угнетающих людей. Или наложение жёстких ограничений на их деятельность, дабы воспрепятствовать вмешательству во внутренние дела общины. Свести на нет любые формы давления как прямого, так и косвенного.
- Учреждение Всеобщего Национального Совета представителей от всех этносов сирийского общества и замещения им действующего парламента, дабы уберечь от влияния правящей партии и её директив. Данный Совет будет рассматривать важные для общества вопросы и внедрять необходимые изменения. Он так же будет ответственен за их применение.
- Признание курдского народа неотъемлемым компонентом сирийского общества, имеющего свои права и обязанности.

Шаги к демократизации Сирии:

- Формирование комитета для составления демократической конституции, состоящего из представителей всех компонентов сирийского общества. А также дальнейшее развитие новой конституции, учитывающей всю специфику сирийского общества. Данный комитет будет способствовать добровольному сплочению и социальной солидарности населения. Ещё одной его целью будет изменение названия страны на старое, известное как Республика Сирия.
- Редактирование и коррекция конституции для соответствия принципу разделения властей, их независимости и невмешательству в дела друг друга.

¹² The Political Declaration of PYD // Democratic Union Party, - 2013.

URL:<https://web.archive.org/web/20130119122626/http://www.pydrojava.net/en/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=54> - проверено 7 мая 2016 года.

- Недопущение монополии власти какой-либо группы путём разработки специальных законов и указов.
- Создание новых законов, уважающих права всех членов общества, особенно женщин, детей и забота о престарелых гражданах.
- Создание закона для СМИ, гарантирующего защиту свободы слова, публикаций и печати.

Шаги к разрешению курдского вопроса:¹³

- Конституционное принятие курдской идентичности, права изучать свой язык и следовать своей культуре, права курдов на учреждение своих образовательных программ и институтов.
- Отмена итогов переписи населения 1962 года и её последствий. Восстановление в сирийском гражданстве и компенсации всем, кто потерял таковое в следствие этого.
- Отмена всех законов, актов и иных нормативных документов, разработанных секретно и направленных против курдов. Рассмотрение последних, как законных граждан, равных в правах и обязанностях с другими компонентами сирийского общества, включая воинские повинности и доступ во все государственные институты.
- Рассмотрение Западного Курдистана как объекта инвестиций и проектов по развитию. Снижение к нулю последствий несправедливых политик, примененных ранее. А также возвращение земель первоначальным владельцам и компенсация им принесённых потерь и неудобств.
- Принять меры по разработке и установлению необходимых законов, позволяющим курдскому народу в Западном Курдистане и Сирии формировать основанные на общинах организации и местные административные объединения. Принять изменения в структуру административного деления, чтобы дать курдскому народу право на демократическую автономию.

Рекомендации в данном документе затрагивают всю Сирию, а не только Курдистан и курдский народ. Остаётся непонятно, что же партия сделает в Курдистане с этносами армян,

¹³ Этот пункт будет дан в работе в авторском переводе полностью, так как в нём описываются приоритетные для данного актора задачи по достижению цели.

ассирийцев, арабов и других: ассимилирует, признает их право следовать своей культуре и использовать свой язык, тем самым сделав автономию многонациональной, или установит официальный язык автономии и программу обучения, при этом дав право другим этносам официально обучать своих детей языку (двуязычие) и истории. Данные документы об этом не говорят, поэтому материала для анализа нет.

Стоит обратить внимание на рекомендацию по установлению демократии в Сирии, точнее к пункту о разделении властей. Неясно, какое именно разделение властей имели ввиду, так как существуют две основные концепции:

1. Классическая концепция, разработанная Шарлем Луи Монтескье (1689-1755)
2. Современная концепция, разработанная авторами “Федералиста” Александром Гамильтоном, Джеймсом Мэдисоном, Джоном Джеем.

Важное отличие заключается в системе сдержек и противовесов. Марксисты рассматривали разделение властей в качестве компромисса, отождествляя с компромиссом классовых сил на определённом этапе эволюции. Они предлагали свои решения: власть Советов, народа, класса и так далее. Поэтому важно точно определиться с концепцией, недостаточны призывы и рекомендации без точности и определённости.

В данном документе есть некоторые неопределённости, но это только декларация.

Важно упомянуть то, что автор просмотрел арабскую и курдскую версию снимка официального сайта PYD за 2013 год, но не нашёл там данных документов, кроме устава партии. Сложно сказать о причинах, но факт остаётся фактом. Автор не имеет необходимых навыков и информации для ответа и на другой вопрос: являются ли эти документы переводом на английский язык или уже были написаны изначально на английском. Данные документы также не были найдены на официальном сайте партии в конце апреля 2016 года.

Глава 2. Курдский Национальный Совет (KNC)

Курдский Национальный Совет (KNC) является коллективным зонтичным актором, в который входят около 16 курдских партий по данным на май 2012 года:¹⁴

- The Kurdish Democratic Party in Syria (al-Parti) led by Dr. Abdul Hakim Bashar
- The Kurdish Democratic Party in Syria (al-Parti) led by Nasreddin Ibrahim
- The Kurdish Democratic National Party in Syria led by Tahir Sfook
- The Kurdish Democratic Equality Party in Syria led by Aziz Dawe
- The Kurdish Democratic Progressive Party in Syria led by Hamid Darwish
- The Kurdish Democratic Unity Party in Syria (Yekiti) led by Sheikh Ali
- The Kurdish Yekiti Party in Syria led by Ismail Hamo
- The Azadi Kurdish Party in Syria led by Mustafa Oso
- The Azadi Kurdish Party in Syria led by Mustafa Jumaa
- The Syrian Democratic Kurdish Party led by Sheikh Jamal
- The Kurdish Left Party in Syria led by Muhammad Musa
- Yekiti Kurdistani led by Abdul Basit Hamo
- Kurdish Democratic Party in Syria led by Abdul Rahman Aluji
- Kurdish Democratic Party in Syria led by Yusuf Faisal
- The Kurdish Democratic Wifaq Party led by Nash'at Muhammad
- The Kurdish Left Party in Syria led by Salih Gado

Однако, на конференции в июне 2015 года присутствовало лишь 13 партий, тогда как организации под номерами 7, 9 и 10 представляют из себя отколовшиеся политические группировки от тех партий, что были ранее исключены из KNC:

1. the Kurdish Union Party in Syria (Yekîti) (chairman: Ibrahim Biro);
2. the Kurdistan Democratic Party – Syria (PDK-S) (chairman: Si'ud Mala);
3. the Kurdish Democratic Advancement Party in Syria (chairman: 'Abdulhamid Hajji Darwish);
4. the Kurdish Reform Movement – Syria (chairman: Faysal Yusuf);

¹⁴ The Kurdish National Council in Syria // Carnegie Middle East Center, - 15.02.2012.
URL: <<http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48502>> - проверено 7 мая 2016 года.

5. the Kurdish Democratic Equality Party in Syria (chairman: Ni‘mat Dawud);
6. the Kurdish Democratic Patriotic Party in Syria (chairman: Tahir Sa‘dun Sifuk);
7. the Kurdish Democratic Party in Syria (el-Partî) (chair: vacant);
8. the Kurdish Democratic Union Party in Syria (Democratic Yekîtfî) (chairman: Kamiran Haj ‘Abdu);
9. the Kurdish Democratic Left Party in Syria (chairman: Shalal Gado);
10. the Kurdistan Left Party – Syria (chairman: Mahmud Mala);
11. the Kurdish Future Movement in Syria (chairman: Siamand Hajo);
12. the Kurdish Future Movement in Syria (head of the communication office: Narin Matini);
13. the Syrian Yazidi Council.

Рисунок 2. Эмблема Курдского Национального Совета

Курдский национальный совет в Сирии (KNC) был образован 26 октября 2011 года в Эрбиле, Ирак, под эгидой Масуда Барзани, президента Регионального правительства Курдистана в Ираке. KNC был с самого начала поддержан курдскими партиями, ранее связанными с Курдским Демократическим Фронтом и включали одиннадцать сирийских курдских политических партий. Формирование KNC в качестве зонтичной оппозиционной группы к режиму Башара Асада последовало за формированием Сирийского Национального Совета (SNC), основной зонтичной оппозиционной группы (часто правительства) в изгнании.

Взаимоотношения между SNC и KNC были сложными с самого начала. Председатель SNC Burhan Ghalioun отклонил ключевое требование KNC: принятие федерализма в Сирии после свержения Башара Асада, назвав его "заблуждением". В декабре 2011 года SNC предложил закрепить за курдами статус отдельной этнической группы в новой конституции, а также решить курдскую проблему путем "ликвидации угнетения, компенсационных выплат жертвам, и признания курдских национальных прав в Сирии с в

которой будет единый народ и единая земля». Тем не менее, переговоры между SNC (присутствовал председатель Burhan Ghalioun), KNC (присутствовал председатель Abdul Hakim Bashar) и Барзани в Эрбиле в январе 2012 года зашли в тупик.

На сегодняшний день KNC входит в Национальную Коалицию Сирийских Революционных и Оппозиционных Сил. Данный актер относительно автономен и является одним из крупнейших курдских акторов в регионе. В связи с этим программа данного актора предоставлена на интернет-ресурсе Коалиции.¹⁵ Её основные положения таковы:

- Достижение целей свободы и достоинства мирного восстания Сирийского народа.
- Создание парламентского демократического государства, которое гарантирует национальные права Курдского народа.
- Конституционное признание курдского народа как ключевого компонента страны.
- Нет национализму, религиозной или сектантской дискриминации. Да светскому государству и демократии для всех сирийцев.
- Нет репрессиям или тирании. Свободу всем узникам совести в Сирии.
- На конференции по созданию KNC подтвердили, что конец кризиса в стране может прийти с изменениями структуры тоталитарного режима, политики и идеологии. Более того, он отменит режим полицейского государства и построит светское плюралистическое парламентское государство на базе политической децентрализации, исключая расизм. Это будет государство права и политических институтов, которые будут гарантировать равные права и обязанности всех граждан, без уклонов к тоталитаризму и тирании. Конференция была направлена на формирование объединяющего исполнительного органа Сирийской национальной оппозиции. Данный орган создан дабы поддержать мирную революцию, какую желает сирийский народ.
- Конференция подтвердила, что курдский народ в Сирии является коренным и живёт на своей исторической родине. Он является ключевым компонентом национальной и исторической культуры Сирии. Это требует, чтобы в конституции было прописано такое, как курды являются вторым по количеству этносом в стране. Более того, требуется справедливое демократическое разрешение курдского вопроса путём предоставления курдам право на самоопределение в границах единой страны. Также

¹⁵ The program of the KNC// The official page of The National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces

URL: <<http://en.etilaf.org/coalition-components/national-blocks/kurdish-national-council.html>> - проверено 7 мая 2016 года.

конференция пришла к выводу, что решение курдского вопроса может открыть путь к демократии и требует усилий со стороны Сирийской оппозиции.

- Конференция придаёт особую важность гарантий свободы вероисповедания и её конституционной защите так же, как и защите национальных прав ассирийцев и других национальных меньшинств.
- В качестве ответственности за сирийскую оппозицию, конференция решила не вступать в диалог с правящим режимом.

Из всего вышеописанного следует заключить, что КНС имеет следующие цели:

1. Закрепление в конституции курдского народа, как ключевого компонента.
2. Создание светского парламентского демократического государства с политико-административной децентрализацией после распада режима Башара Асада.
3. Предоставление курдам права на самоопределение.
4. Конституционная защита национальных меньшинств и защита свободы вероисповедания.
5. КНС не вступит в диалог с действующим политическим режимом.

Стоит заметить, что из анализа данного актора становится видно, что не последнюю роль в борьбе с правительством Сирии играет руководство Иракского Курдистана. Возможно оно преследует цель распространения своего влияния на Рожаву, а в дальнейшем и создание независимого курдского государства на курдских территориях Ирака, Сирии и Турции. Иракский Курдистан достиг куда больших успехов в деле курдского самоопределения, чем все курдские политические объединения в Сирии и Турции, конечно же после ослабления режима Саддама Хусейна и при вооружённой поддержке сил США. Не исключено, что политически нейтральные сирийские курды симпатизируют этому актору. Но анализ данного актора не соответствуют целям и задачам данной работы, так как это государственно-подобное образование.

Пункты конференции о создании КНС не упоминают федеративное государство напрямую, говорится лишь о политической децентрализации. Но из истории объединения и из политических программ основных партий, таких как the Kurdish Union Party in Syria

(Yekîfî)¹⁶ и the Kurdistan Democratic Party – Syria (PDK-S)¹⁷, в которых прямо прописано о федерализации Сирии, становится понятна ещё одна цель.

Автору непонятна практическая значимость данного объединения, кроме формирования противовеса РYD путём объединения многочисленных курдских партий и, возможно, тесной кооперации с Иракским Курдистаном. Практически все цели объединения направлены на период времени после возможного свержения нынешнего сирийского правительства. Упоминается о мирной революции, но неясно кто же её начнёт, ведь без такого “стартера” данное объединение просто не имеет смысла, судя по целям и призывам. В таком же положении был и НАТО после распада СССР, его главного оппонента. Альянсу пришлось искать цель его существования в антитеррористических операциях, а уже после восстановления влияния РФ, в сдерживании оной. Похожая ситуация и с КНС. Вполне возможно, что КНС был создан для противодействия РYD и в качестве проводника интересам Иракского Курдистана. Если Демократический Союз потеряет своё влияние и распадётся, то есть вероятность и распада самого КНС.

В нынешней обстановке гражданской войны и войны с ИГИЛ, позиция КНС о нежелании вести диалог с действующим режимом может дать в руки РYD карт-бланш. Учитывая то, что Демократический Союз уже более-менее работает с правительством против ИГИЛ, Башар Асад может рассмотреть проект автономии Союза в их пользу, конечно же с некоторыми оговорками. Это может подорвать позиции КНС и входящих в него партий, учитывая и так нестабильность Курдского Национального Совета.

Другой пункт программы требует дополнительного уточнения, а именно требование конституционно закрепить курдский народ, как ключевой компонент сирийского общества. По статистике, собранной доктором Michael Izady, см. Приложение 1, а также отчасти подтверждённой данными ЦРУ, в которых говорится, что 90,3% населения Сирии этнические арабы. Доктор Izady проделал куда большую работу и представил развёрнутую статистику по этническому и религиозному составу.

Согласно данной статистике, курды составляют около 8,9% от всего населения страны и являются самым большим этническим меньшинством. Но что имеет ввиду КНС, называя курдов ключевым компонентом страны? Логично сказать, что ключевым компонентом

¹⁶ The program of the Kurdish Union Party in Syria // The official page of the Kurdish Union Party in Syria, - 2014. URL <<http://ara.yekiti-media.org/programme/>> - проверено 7 мая 2016 года.

¹⁷ The program of the the Kurdistan Democratic Party – Syria (PDK-S) // The official page of the Kurdistan Democratic Party – Syria (PDK-S) in Facebook URL:< <https://goo.gl/X80g24>> - проверено 7 мая 2016 года.

страны являются арабы, кои составляют около 90% всего населения. Однако, можно сказать, что курды являются одним из ключевых этносов страны, но не единственно ключевым. Автор считает, что данный пункт говорит о некоем призрачном национализме, что несколько подтверждает нижепредставленный анализ.

Федерализм по версии PYD и KNC

PYD провозгласил федерализацию северной Сирии, что отчасти идёт вразрез с их политическими документами, проектами и декларациями.¹⁸ Скорее всего это был шаг ва-банк, так как фактически силы PYD контролируют Рожаву и некоторые города за её пределами. В статье Владимира Ван Вилгенбурга (Wladimir van Wilgenburg)¹⁹ уже проанализирован данный случай и даны некоторые объяснения, которые автор считает достойными внимания. Они говорят о том, что KNC желает статуса Рожавы близкого к статусу Иракского Курдистана, основанного на национальном федерализме. То есть абсолютное большинство населения курдского будущего образования будут составлять этнические курды, тогда как Демократический Союз желает федерализировать север Сирии вместе с другими этносами. Ниже будет дан анализ сирийских кантонов, в котором, если забежать вперёд, описан этнический состав наиболее богатого кантона Джазира, где около 80% курдского населения, тогда как другие относятся к этническим армянам, арабам и прочим этносам. Таким образом, что намерен сделать KNC с другими этносами на территории Рожавы? Будет ли он интегрировать их во властные структуры, если случится “мирная сирийская революция”? Или предпочтёт игнорировать? Вполне возможно, что это лишь придирки автора, но он считает, что любые мелочи важны, так как они говорят о намерениях акторов.

На первый взгляд кажется довольно странным тот факт, что KNC рьяно отвергает федерализацию PYD, тогда как сам Совет и партии в него входящие выступают за федерализацию. Демократический Союз выдвигает странные требования федерализации отдельного региона ещё унитарного государства. По сути, это та же самая автономия с широкими правами самоуправления, только с возможностью дальнейшего

¹⁸ Kurdish National Council in Syria condemns federalism declaration by Kurdish rival // ARA news, - 19.03.2016. URL:<<http://aranews.net/2016/03/kurdish-national-council-syria-condemns-federalism-declaration-kurdish-rival/>>- проверено 7 мая 2016 года.

¹⁹ANALYSIS: 'This is a new Syria, not a new Kurdistan' // MEE Middle East Eye, - 17.03.2016. <<http://www.middleeasteye.net/news/analysis-kurds-syria-rojava-1925945786>> - проверено 7 мая 2016 года.

территориального расширения. Курдская автономия в составе Сирии звучит несколько похоже на иракскую, поэтому РYD сделал своеобразный “ребрендинг”, чтобы не возникало ассоциаций и к “федерализации” с высокой долей вероятности присоединились даже города с полностью арабским населением. Данный шаг просто не может понравиться действующему правительству Сирии, поэтому, если правительство не будет заменено и будет придерживаться нынешней линии, то, окрепнув, оно может начать вооружённую борьбу против “новой курдской федерации”, что повлечёт за собой куда большее кровопролитие.

Если подвести некоторый итог, то с РYD с большей долей вероятности мог договориться с действующим режимом, учитывая их помощь в борьбе с ИГИЛ и поддержке России. Асад прекрасно понимает, что договориться с оппозицией не выйдет, так как там присутствует влияние иностранных игроков и, зачастую, куда более богатых, чем Сирия. Поэтому он мог пойти на уступки и признать автономию, но РYD только усложнил положение дел. Демократический Союз загнал действующее правительство в угол своим заявлением, не оставив возможности даже сохранить лицо, что в переговорах является далеко не последним фактором. Таким образом, курды могут превратиться из “возможной угрозы государственному устройству, с которой можно договориться” в “нарастающую угрозу государственному устройству”, что, учитывая их численность, подготовку и ресурсы, может сыграть злую шутку. На сегодняшний день РYD помогают ресурсами и оружием США, Россия и другие страны, но эта помощь лишь временная, если только не до конца разгромить Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)²⁰, которое является запрещённой на территории Российской Федерации террористической группировкой. Таким образом возможно будет поддерживать с помощью СМИ атмосферу напряжённости тем, что террористическая угроза ещё существует. Тогда денежные средства можно будет перечислять в “Фонд борьбы РYD против угрозы ИГИЛ” со всего мира, что и будут делать люди, боящиеся террористических атак. Однако, это лишь теория автора и она может быть не претворена в жизнь, но нельзя её сбрасывать со счетов.

²⁰ Часто название сокращают до Исламского Государства (ИГ).

Глава 3. Экономические цели курдских акторов.

Мы рассматриваем экономические цели РYД и КНС в стезе политических. По своей сути, данные акторы имеют своей целью реализацию права на самоопределение курдского народа, не считая некоторых поправок.

Таким образом, для анализа автор возьмёт регион Рожавы, скомпилирует имеющуюся информацию по экономической ситуации в нем и проанализирует. Данный регион является экономической базой и политико-экономической целью нескольких акторов.

Ниже представлена карта трёх кантонов Рожавы, взятая с интернет-ресурса Wikimedia²¹.

Кантон Африн

Рисунок 3. Герб Африна²²

Население Африна на 2014 год составляло 1,3 миллиона жителей.²³ Экономика кантона основывается на двух ресурсах: сельском хозяйстве и животноводстве. Причём доход от

²¹ Rojava map // Wikimedia Foundation

URL:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Rojava_february2014.png>- проверено 7 мая 2016 года.

²² Герб Африна

URL:<http://photos.wikimapia.org/p/00/04/99/27/09_big.jpg>- проверено 7 мая 2016 года.

²³ Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê - Kurdistan National Congress // Information File, May 2014.

сельского хозяйства составлял около 70% от всего ВВП!²⁴ Там выращивают злаковые, оливковые деревья и другие фруктовые деревья, виноградную лозу. Промышленность представлена предприятиями по переработке оливы, а также заводами по переработке отходов от вышеописанных предприятий, присутствует угольная промышленность, заводы по изготовлению мыла, каменоломни и мануфактуры по обработке камней, изготовление пластмасс, ликёроводочные заводы, мельницы и фабрики по изготовлению хлеба.

В 2014 году министр экономики Африна дал интервью, в котором утверждал, что в кантоне работало 50 мыловаренных фабрик, 20 фабрик по изготовлению оливкового масла, 70 фабрик по производству строительных материалов, 400 текстильных мастерских, 8 предприятий по производству обуви, 5 предприятий по производству нейлона, 15 фабрик по обработке мрамора, также было построено 2 мельницы и 2 гостиницы.²⁵

Подводя итог по кантону можно утверждать, что он преимущественно сельскохозяйственный. Промышленность слабо представлена и неясен её технологический уровень. Торговля строится, в основном, на оливковом масле, мыле и винограде.

Кантон Кобани

Рисунок 4. Герб кантона Кобани²⁶

На 2014 год население кантона составляло 1 миллион человек²⁷. Автор будет опираться на данные интернет-ресурса www.helpkobane.com в статистических данных.

URL:<<https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojawa-info-may-2014.pdf>>- проверено 7 мая 2016 года.

²⁴ Описание экономики кантона Африн // Официальный сайт местной администрации Рожавы.

URL:<<http://kantonrojawa.com/en/glance-about-efrin-economic/>> - проверено 03.05.2016.

²⁵ Efrin Economy Minister: Rojava Challenging Norms Of Class, Gender And Power // The Rojava Report

URL:<<https://rojavareport.wordpress.com/2014/12/22/efrin-economy-minister-rojava-challenging-norms-of-class-gender-and-power/>>- проверено 7 мая 2016 года.

²⁶ . Герб кантона Кобани

URL:<https://media.almasdarnews.com/wp-content/uploads/2016/03/Kantona_Koban%C3%AA_Emblem.svg_-_516x516.png> - проверено 7 мая 2016 года.

²⁷ Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê - Kurdistan National Congress // Information File, May 2014.

URL: <<https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojawa-info-may-2014.pdf>>- проверено 7 мая 2016 года.

Проанализировав документы General Statistics of the damages in Kobanê canton²⁸ и Agricultural Report²⁹ можно сделать следующие выводы:

- В кантоне, кроме города Кобани ещё около 450 деревень.
- По сути, город Кобани есть объединение двух больших деревень Kania Araba и Kania Mershed.
- Просмотрев каталог повреждений кантона Кобани можно сделать вывод, что кантон практически полностью занимался сельским хозяйством и скотоводством. Около 15% отводилось на скотоводство, следовательно, около 75% или даже 80% отводилось на сельское хозяйство. Промышленность представлена крайне слабо!

Кантон Кобани практически полностью разрушен, сильно пострадала инфраструктура. Чтобы восстановить его восстановиться потребуются многие средства. Следовательно, данный кантон автор считает малопривлекательным, если не затрагивать этнические чувства и желания автономии.

Кантон Джазира

Рисунок 5. Герб кантона Джазира

Кантон Джазира (Cezîre на курдском, Al Jaziraa на арабском) является наиболее большим по площади и наиболее населённым, с населением около 1,5 миллиона человек по данным³⁰ 2014 года. По этим же данным, кантон Джазира является нефтеносным с количеством нефтедобывающих вышек около 2000-4000 штук. Общая добыча в день составляет

²⁸ GENERAL STATISTICS OF THE DAMAGES IN KOBANÊ CANTON //Reconstruct Kobanê, - April, 2015.

URL: <<http://helpkobane.com/wp-content/uploads/2015/04/EN-General-Statics-Damages.pdf>>- проверено 7 мая 2016 года.

²⁹ Agricultural Report // Help kobane, - 29.10.2015.

URL:<<http://helpkobane.com/blog/2015/10/29/agricultural-report/>> - проверено 7 мая 2016 года.

³⁰ Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê - Kurdistan National Congress // Information File, May 2014.

URL:<<https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojawa-info-may-2014.pdf>> - проверено 7 мая 2016 года.

приблизительно 440 000 баррелей нефти. Там же, как параллельный ресурс, добывают газ в количестве 100 000 баррелей в день. Этот регион богат на сельскохозяйственные земли (большое производство пшеницы, хлопка, овощей, бобовых и фруктов) и, что не менее важно, на ресурсы питьевой воды. Животноводство процветает. Промышленность представлена слабо из-за малого количества инвестиций.³¹

Этнически это самый разнообразный из рассматриваемых кантонов из-за реализации политики “Арабского пояса” в 1962 году, что может рассматриваться дополнительным осложняющим фактором на пути к автономии.

Итак, кантон Джазира является наиболее привлекательным из всех рассматриваемых, как площадью, так и природными ресурсами. Он может стать и, скорее всего станет, камнем преткновения как в переговорах между курдами и правительством Сирии, так и между другими акторами, включая различные вооружённые группировки, Турцию и Ирак. Кантон Африн имеет привлекательность только как сельскохозяйственный регион с более-менее налаженными экономическими связями и более сильной промышленностью по сравнению с другими кантонами. Кантон Кобани выглядит наименее привлекательным как по территории, так и по экономике, даже не считая нанесённый ему ущерб.

Так как силы РYD контролируют намного большую территорию, чем данные кантоны, следовательно, для качественного анализа нужно рассмотреть и её. В *Приложении 1* представлена карта Сирийской Арабской Республики с обозначениями территорий, подконтрольных определённым силам региона. На ней отлично видна территория, которую контролируют курдские силы, и она довольно значительна. Но для анализа ситуации просто необходимо выяснить, чем так ценны земли на Севере, какие ресурсы они скрывают и где расположены заводы, фабрики по переработке данных ресурсов. Чтобы дать ответ на данный вопрос и улучшить качество анализа, мы сошлёмся на *Приложение 2*, которое поможет разобраться в данном вопросе и прольёт свет на экономическую заинтересованность курдов именно на территории от кантона Джазира и до города Шадади (Shadadi) на юго-востоке.

Из карт в приложениях 1 и 2 видно, что курды контролируют нефтегазовые месторождения, расположенные между городами Shadadi и Hawl. Граница курдского контроля на северо-востоке обозначена авторской красной кривой. Из этого следует, что

³¹ Описание экономики кантона Джазира // Официальный сайт местной администрации Рожавы.
URL:< <http://kantonrojava.com/en/glance-about-al-jazeera-canton-in-roj-ava/>> - проверено 03.05.2016.

ИГИЛ и курды не просто так бились за данные территории. Эти месторождения имеют стратегическое значение как для курдов (поддержание экономики курдского федерального образования), так и для террористов из ИГИЛ. Но это ещё не всё.

Приложение 3 к данной работе раскрывает некую погодную аномалию. Наблюдения велись с марта 2015 года по март 2016 года. Анализ карт данного приложения подводит нас к следующим выводам:

- На значительной части территорий Сирийской Арабской Республики наблюдается сокращение осадков, что ещё негативнее повлияет на ситуацию с водными ресурсами и на сельское хозяйство.
- Однако, на северо-восточных территориях Республики, которые подконтрольны курдам, наблюдается повышение количества осадков.
- Но самое важное наблюдение заключается в том, что количество осадков на территориях в окрестностях деревни Markadeh значительно повысилось, то есть на 250мм в год, что является крайне значительной цифрой. Следовательно, ценность окрестностей деревни Markadeh повысилась, особенно на фоне общей засухи.
- Прогноз выпадения осадков на территории Сирии говорит о том, что водная ценность кантона Джазира, территорий южнее него, которые в марте 2016 подконтрольны курдам повысилась и останется таковой ещё, как минимум, на год. Значительно повысилась водная ценность окрестной деревни Markadeh.
- Территории на востоке страны, подконтрольные ИГИЛ, страдают от засухи. Единственный источник воды у данных территорий – Евфрат и его притоки.

Учитывая данные выводы, ИГИЛ будет вести ожесточённую борьбу за окрестности деревни Markadeh, учитывая и то, что они серьёзно закрепились в нём и оказывают сильное сопротивление.^{32 33} Если боевиков ИГ выбьют из данного населённого пункта, то им придётся отступать на юг к Евфрату и, если учитывать масштабы карт Приложения №1, то этот путь будет длиной около 55-60 километров. Они будут подниматься вверх по реке Nahr al Khabug на юг в сторону Евфрата, так как, опираясь на снимки Google Maps, территории по обе стороны данной реки на расстоянии 1-1,5 километров пустынные, что крайне затруднит для сил ИГ перемещение по ним, а тем более бой. Следовательно, повышается стратегическая значимость данной деревни для обеих сторон локального столкновения.

³² Isis kills 40 Kurdish fighters northeastern Syrian: activist // Zaman Al Wasl, - 25.04.2016.
<<https://en.zamanalwsl.net/news/15051.html>> - проверено 7 мая 2016 года.

³³ Там же.

Сейчас автор хотел бы уделить большее внимание инициативе федерализации РYD. Учитывая всё вышеперечисленное, кантон Джазира, его окрестности и нефтегазовые месторождения, расположенные между городами Shadadi и Hawl, представляют ценность для сирийского правительства. Это ещё больше повышает вероятность вторжения правительственных сил в будущем, после вытеснения сил ИГ с региона, особенно вдоль реки Nahr al Khabur. Поэтому провозглашение федерализации де-факто столько ценных территорий является, по мнению автора, причиной будущих вооружённых столкновений между силами РYD и правительственными войсками.

Глава 4. Национальная Коалиция Сирийских Революционных и Оппозиционных Сил

Рисунок 6. Эмблема Национальной Коалиции Сирийских Революционных и Оппозиционных Сил

Теперь автор рассмотрит Национальную Коалицию Сирийских Революционных и Оппозиционных Сил, которую весь часто называют Сирийской Национальной Коалицией (Syrian National Coalition(SNC)). Для анализа она была выдвинута в качестве негосударственного актора, так как она является объединением неофициальных оппозиционных сил в Сирии, несмотря на то, что она признана в качестве единственного представителя сирийского народа некоторыми государственными акторами. И так, Коалиция была сформирована в ноябре 2012 года во время встреч оппозиции в Дохе, Катар. На сегодняшний день штаб-квартира располагается в Каире, Египет. Mouaz al-Khatib, бывший имам мечети Омейядов в Дамаске, был избран президентом новой коалиции, но ушел в отставку через полгода. Также были избраны два вице-президента: Riad Steif, который внёс первую инициативу объединения оппозиции, и Suheir Atassi, известная светская активистка. Mustafa Sabbagh был избран генеральным секретарем коалиции.

Коалиция собирает Совет с количеством мест равным 60, из которых 22 места резервируются за Сирийским Национальным Советом.³⁴

Официальный сайт данной организации удивляет чёткостью структуры и хорошим английским, на котором он написан. Коалиция имеет аккаунты в таких сетях, как Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, где информация постоянно обновляется. Это говорит о высокой подготовке и образовании организационного состава, отвечающего за PR. На фоне скудных или уже закрытых сайтов других рассмотренных групп, информационные ресурсы Коалиции работают на всю мощь. Это косвенно говорит и том, что Коалиция поддерживается из вне финансово и морально. Автор подтвердит данную гипотезу в данной работе. Для полного текста авторского перевода программ Коалиции – см. *Приложение 5*

³⁴ National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces // Carnegie endowment for international peace
URL:<<http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=50628>> - проверено 7 мая 2016 года.

В программе поставлены основные цели, которые Коалиция намеренна достигнуть, такие как свержение режима Асада, демократизация Сирии с помощью международного сообщества. Свержение режима Асада Коалиция намеренна провести с помощью сил Свободной Сирийской Армии (FSA), международного сообщества, которое поможет путём предоставления оружия и оказания политического давления. К тому же, Верховное военное командование Свободной Сирийской Армии планируется в будущем передать под руководство гражданского министерства временного, а после и переходного правительств, сформировав кабинет из 11 министров и 3 комиссий, тогда как каждое министерство будет иметь в своём составе 50 гос. служащих. Такая информация подразумевает, что организация имеет внутренние подробные планы по дальнейшему устройству государства, что добавляет ей доверия граждан. Свержение же режима Коалиция называет революцией, что примечательно, ведь в программе КНС тоже упоминается революция, но мирная. Учитывая методы организации, революция мирной быть просто не может. Кроме того, в данной программе существует целая глава, посвящённая международному сообществу, координации с ним и требования отдельным странам, таким как Россия и Иран. Коалиция прямо прописывает в своей программе, что Россия должна отказаться от поддержки Асада и вести диалог с “легитимным представителем сирийского народа”, который и является Коалицией. Тогда как Иран, поддерживая Асада, ведёт регион к религиозному столкновению и должен прекратить его поддержку, по мнению авторов программы. Стоит ли упоминать, что данная организация отказывается от диалога с правящим режимом, мотивируя это тем, что тот ответственен за многочисленные людские жертвы и страдания сирийского народа. Организация стремится сохранить политические институты и структуры, реорганизовав их, что является логичным, так как создавать институты с нуля является трудоёмким и долгим процессом. С правительством и сторонниками Башара Асада планируется сделать следующее: коррумпированных чиновников и тех “на чьих руках кровь сирийского народа” будут судить, что опять-таки согласуется с программой КНС. В программе упоминается право на самозащиту и заверения в корректном применении поставленного оружия, которое не попадёт в чужие руки. Коалиция выступает за единство территории и народа Сирии, что может привести к конфликту с курдскими организациями.

Программы Коалиции довольно прямолинейны. Главная цель коалиции – свержение правительства Асада. Ради этой цели была создана и спонсируется Свободная Сирийская Армия и управляющие ею институты. Поражает чёткая структура самой Коалиции, что косвенно указывает на непосредственное вмешательство иностранных акторов в создание

данной коалиции. Известно, что в 2012 году Коалицию признали в качестве “единственного легитимного представителя сирийского народа” такие акторы, как Франция, Турция, Испания, Великобритания, США, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и ещё около 100 государств. Лига Арабских Государств (кроме Алжира, Ирака и Ливана) признала Коалицию в качестве легитимного представителя частично. Довольно часто Коалицию называют “правительством в изгнании”, как это было с Сирийским Национальным Советом (SNK), на базе которого и была создана Коалиция и члены которого играют огромную роль в ней. В программе часто упоминается международное сообщество и варианты кооперации с оным, но частота таких упоминаний говорит о том, что международное сообщество играет далеко не последнюю роль в столь желанной Революции. Дело в том, что за любую помощь следует платить, но что попросит “международное сообщество” за свою? Вероятнее всего Коалиция станет проводником интересов наиболее влиятельного и щедрого государства. Но одновременно и она многолика по своей сути, поэтому высока вероятность того, что после свершения революции некоторые партии и группировки, входящие в неё, отколются и начнётся борьба за власть, которая принесёт ещё больше страданий сирийскому народу.

Большое внимание уделено военизированному крылу Коалиции – Свободной Сирийской Армии, которая, в основном, состоит из дезертиров и местных ополчений. FSA является зонтичной структурой, пытающейся контролировать несколько десятков вооружённых формирований. К сожалению, некоторые формирования переходят под флаги экстремистов³⁵ и неясно, как FSA борется с данным феноменом. Поэтому автор считает, что говорить о полном контроле над формированиями и контроле над использованием иностранного вооружения не приходится, так как существует высокая вероятность того, что вооружение попадёт “не в те руки”.

Опираясь на программу и цели, автор делает вывод о том, почему же курдские организации покинули Коалицию. В программе написано, что Коалиция сохранит единство сирийского народа и страны, что противоречит целям и намерениям курдских организаций, желающих национальную автономию или федерализацию части территории Сирии. Эти противоречия уже проявили себя в ряде стычек с Отрядами народной самообороны (YPG).³⁶

³⁵ Free Syrian Army rebels defect to Islamist group Jabhat al-Nusra // The Guardian, -08.05.2013.

URL:<<http://www.theguardian.com/world/2013/may/08/free-syrian-army-rebels-defect-islamist-group>>- проверено 7 мая 2016 года.

³⁶ Enders D. Female Kurdish militia leader widely reported as killed by Syrian rebels turns up alive // Miami Herald, - 11.11.2012.

URL:<<http://www.miamiherald.com/latest-news/article1944484.html>> - проверено 7 мая 2016 года.

Глава 5. Джебхат аль-Нусра

В российском политическом, научном и журналистском дискурсах в письменном и устном выражении принято называть данную организацию «Джебхат ан-Нусрой». С точки зрения арабской грамматики это представляется не совсем верным. Дело в том, что на языке оригинала «аль», который стоит вместо непонятого происхождения и назначения «ан», является определенным артиклем. Как, например, в испанском “el”, на французском “le” и на английском “the”. Поэтому в настоящем тексте автор дипломной работы уклонится от общепринятого курса и будет использовать то название боевой группировки, которое наиболее приближено к оригиналу. А это «Джебхат аль-Нусра».

Фронт «Джебхат-аль-Нусра» формально образован в 2012 году на территории Сирии и Ливана. Эта религиозная организация считается одной из самых влиятельных экстремистских группировок, участвующих в сирийском конфликте на стороне антиасадовских повстанцев, каковыми они себя считают, и террористов, как принято их обозначать в российском политическом дискурсе.

Джебхат аль-Нусра имеет недолгую историю. Она началась, когда в конце 2011 года эмир «Аль-Каиды в Ираке» Абу Бакр аль-Багдади отправил Абу Мухаммада аль-Голани в Сирию для создания джихадистских группировок в данном регионе. В 2013 году во взаимоотношениях между «Аль-Каидой в Ираке» и «Аль-Нусрой» возникла напряженность, потому что Абу Бакр аль-Багдади односторонне объявил о слиянии двух организаций и образовании Исламского Государства Ирака и Сирии. Поддерживать его инициативу Аль-Нусра не стала. Вместо этого публично подтвердила свою преданность лидеру Аль-Каиды Айману аль-Заухари, поскольку известно, что это вооруженное формирование заявило в 2014 году, что ИГИЛ не является ее ветвью. Историческое развитие исламистских террористических организаций, в том числе и «Аль-Нусры» предсказуемо: они политически неоднородны, потому стремятся играть ведущую роль в исламском движении³⁷.

Лидер и основатель организации - Абу Мухаммад аль Голани. Изначально являлся членом Аль-Каиды/ИГИЛ. Аль-Нусра стремится держать в секрете состав своих руководителей и организационную структуру, поэтому ничего о Голани, кроме того, что он является лидером «Аль-Нусры» не известно³⁸.

³⁷ Jabhat al-Nusra // MAPPING MILITANT ORGANIZATIONS // February 2012.

URL:<<https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/493>> - проверено 7 мая 2016 года.

³⁸ Там же.

Цель группировки – свержение режима Башара Асада в Сирии и создание панисламского государства на основе шариата – для восстановления Халифата. Но, в противоположность Исламскому государству, руководители Ан-Нусры заявляют, что не создадут новое религиозное государство без поддержки других исламистских групп. К тому же, они в большей степени стремятся свергнуть существующий режим Асада в Сирии, нежели создать собственное исламское государство. Свою вооруженную борьбу изображают как «оборонительный джихад с целью защиты правоверных от угнетения». Идеологию Аль-Нусры коротко можно выразить в трех словах:

1. исламизм,
2. салафизм,
3. суннизм.

«Аль-Нусра» - одна из наиболее хорошо вооруженных повстанческих организаций в Сирии. До начала конфликта Аль-Каида в Ираке обеспечивала «Аль-Нусру» половиной оперативного бюджета. Значительная часть ресурсов изначально поступала от зарубежных спонсоров, затем за счет захвата амуниции сирийской армии³⁹.

Численность организации составляет около 10 000 человек. За время своего существования она приобрела репутацию самой быстрорастущей террористической организации в Сирии. В 2012 году ее численность составляла 300 – 400 человек, в 2013-ом, 5000 человек, в 2014-ом – 5000-6000 человек⁴⁰.

Союзниками «Аль-Нусры» являются отчасти Свободная Сирийская Армия, Исламский Фронт и – в некоторых случаях – ИГИЛ⁴¹.

«Аль-Нусра» взяла на себя ответственность за 57 из 70 террористических атак смертников до начала июня 2013 года⁴². В конце августа 2014 года взяла в плен миротворческие силы ООН при захвате сирийского города Кунейтра⁴³. В середине сентября 2015 года казнила 56 пленных сирийской армии⁴⁴.

³⁹ Там же.

⁴⁰ *Luck T.* Syria crisis: Spooked by rebel gains, Jordan doubles down vs. Islamic State (+video)
URL:<<http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0504/Syria-crisis-Spooked-by-rebel-gains-Jordan-doubles-down-vs.-Islamic-State-video>> - проверено 7 мая 2016 года.

⁴¹ "Фронт Нусра" угрожает Западу из-за авиаударов по ИГ // ВВС русская служба, - 28.09.2014.
URL:<http://www.bbc.com/russian/international/2014/09/140927_nusra_is_threat> - проверено 7 мая 2016 года.

⁴² [Suicide bombers kill 14 in Damascus]» // The Long War Journal, - 11 июня 2013 г.
URL: <http://www.longwarjournal.org/archives/2013/06/suicide_bombers_kill_14_in_dam.php> - проверено 7 мая 2016 года.

⁴³ Боевики "Джабхат ан-Нусра" похитили солдат ООН в Кунейтре // Newsru.co.il, - 28.08.2014.
URL:<http://newsru.co.il/arch/mideast/28aug2014/syria_115.html> - проверено 7 мая 2016 года.

⁴⁴ Исламисты казнили 56 сирийских военных на захваченной авиабазе // ИА Регнум, - 19.09.15
URL:<<http://regnum.ru/news/polit/1974683.html>> - проверено 7 мая 2016 года.

Она признана террористической организацией Советом Безопасности ООН, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией, ОАЭ, Россией, Саудовской Аравией, США, Турцией и Францией.

Глава 6. Исламский Фронт

Как только Исламский Фронт объявил о своем формировании 22 ноября 2013 года, было ясно, что он будет иметь сильное влияние на будущее Сирии и станет одним из ключевых акторов в революции против президента Сирии Башара Асада. Новый альянс был создан после нескольких месяцев переговоров, в которых, как представляется, были вовлечены более десятка фракций.

В конце концов, исламский фронт был сформирован семью из этих организаций, в числе которых были и одни из самых сильных повстанческих группировок Сирии:

- Исламское Движение Ахрар аль-Шам: бескомпромиссная исламистская группировка с отделениями по всей Сирии.
- Бригады Сукур аль-Шам: сильная фракция, базирующаяся в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
- Бригада Таухид: самая мощная группа в Алеппо.
- Бригада Хак: имеет большое влияние в Хомсе.
- Батальоны Ансар аль-Шам: базирующиеся на севере в Латакии и Идлибе.
- Армия Ислама: сильная фракция из восточной части Дамаска.
- Курдский Исламский Фронт: редкая, небольшая фракция исламистских курдов.

Рисунок 7. Эмблема Исламского Фронта

С тех пор ни одна новая группа не присоединилась, хотя представитель Исламского Фронта настаивает на том, что есть "несколько" запросов, находящиеся на рассмотрении, а некоторые из семи основных групп поглотили несколько малых. Оценки общего количества сторонников Исламского Фронта сильно разнятся. Несколько дней назад, представитель Исламского Фронта заявил, что альянс контролирует около 70 000 мужчин, что является большим числом. Но нет никакого способа, чтобы это подтвердить.

Очевидно, что Исламский Фронт является одним из самых мощных повстанческих блоков Сирии. С момента своего создания, члены фронта играли важную роль в борьбе с режимом Асада, имелись боестолкновения также и с другими группировками.⁴⁵

В 2013 году Исламский Фронт издал Хартию⁴⁶, которая содержит их цели. В *Приложении б* содержится полный авторский перевод Хартии, за исключением Заключения.

Заключение представляется для автора в данном документе малоинтересным, так как там содержатся лишь общие призывы к действиям, философские и религиозные идеи.

В первых же строках упоминается о цели свержения режима Башара Асада и построения исламского государства в Сирии. За исключением РYD, все акторы, рассмотренные в данной работе, прописали в своих программах в качестве цели свержение режима Башара Асада. Это объясняется тем, что идеи свержения действующего правительства популярны среди сирийского народа и, чтобы повысить популярность своих программ, акторы выносят этот пункт практически в самое начало. И, как и другие акторы, обещают судить виновных в военных преступлениях людей, Исламский Фронт не стал исключением. Однако, в отличие от Коалиции Оппозиционных и Революционных Сил, Фронт намерен расформировать все государственные институты. Стоит ли говорить, что в таком случае воцарится анархия, ведь Фронт не имеет никакого опыта в управлении государством, даже переданного извне, разве что кроме опыта управления квазигосударством Исламского Государства. И, подобно марксистским теория, Исламский Фронт называет свержение правительства революцией, из чего можно сделать аналогичный выше представленному выводу о том, что идеи “революции” популярны среди сирийского народа. Организация намеренно провести революцию с применением силы.

Фронт отмечает курдский этнос и его страдания, но ставит своей задачей недопущение разделения, и тем более дробления, сирийской территории и сирийского народа, что может спровоцировать конфликт с курдскими организациями после свержения революции.

⁴⁵ The Politics of the Islamic Front, Part 1: Structure and Support // Carnegie endowment for international peace, - 14.05.2014.

URL:<<http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=54183>> - проверено 7 мая 2016 года.

⁴⁶ Charter of the Islamic Front Umma Project, - 22.11.2013.

URL:<<http://www.investigativeproject.org/documents/misc/775.pdf>>- проверено 7 мая 2016 года.

Из всего вышенаписанного следуют следующие выводы:

1. Исламский Фронт нацелен на свержение режима Башара Асада путём революции и вооружённой борьбы.
2. После свержения данного режима, Фронт намерен занять властный вакуум и утвердить в стране законы Шариата, что превратит страну из светского в религиозное государство.
3. Также, после свержения режима, Фронт намерен расправиться с последователями Башара Асада, коих посчитает виновными в преступлениях.
4. Исламский Фронт признаёт курдскую проблему, но отвергает любой проект разделения/отделения сирийских территорий по какому бы то ни было признаку.

Учитывая новости о том, что бойцы и даже подразделения Свободной Сирийской Армии уходят к Исламскому Фронту, можно сделать вывод, что принципы Фронта близки многим людям. Стоит также подчеркнуть, что в политических программах многих организаций практически на первой странице указывается одна цель – свержение режима Башара Асада. Они ставят на данный призыв, что даёт исследователям понять всю важность и злободневность оною.

Экономические цели Исламский Фронт не преследует, так как претендует на господство над всей территорией современной Сирии. Автор допускает существование экономических задач, необходимых для поддержания боеспособности боевиков, однако задачей данной работы не стоял анализ экономических задач, который бы, возможно, превосходил объём данной работы.

Заключение

Партия “Демократический Союз” (PYD) не ставит своей целью свержение правительства Башара Асада и допускает переговоры с действующим правительством. Она требует суда над военными преступниками, как и все рассмотренные акторы. Проект автономии PYD базируется на идеях “демократического конфедерализма” Абдуллы Оджалана и других марксистских концепциях. Проект предполагает создание демократической автономии с очень широкими правами по самоуправлению и обороне. Предполагается развитие коллективистского гражданского общества, основанного на морали и праве, без главенствующей идеологии. Покой данного общества будут охранять силы самообороны, основанные и действующие на добровольных началах. Сплачивание народа автономии предполагается по принципу Общей родины. По состоянию на 2016 год, PYD отходит от идей Оджалана и провозглашает федерализацию части территории пока ещё унитарного государства, сделав своеобразный “ребрендинг” концепции автономии и заложив в её потенциал добровольную “федерализацию” других сирийских городов и территорий. Также партия требует признания курдского народа неотъемлемым компонентом сирийского общества, имеющего свои права и обязанности, отмену военного положения и упразднение специальных судов, также упразднение некоторых служб безопасности. В программах PYD предусматриваются шаги, направленные на решение курдского вопроса, помимо создания автономии, подразумевающие под собой изменение некоторых компонентов сирийского государства. Например: отмена результатов переписи населения 1962 и возвращение пострадавшим сирийского гражданства, отмена секретных антикурдских законов и указаний, возвращение земель изначальным владельцам, изменение административно-территориальной структуры с целью допущения создания автономии. Кроме того, в программах присутствуют рекомендации по демократизации Сирии, такие как формирование демократической конституции, внесение изменений в действующее законодательство, учреждение Всеобщего Национального Совета представителей от всех этносов сирийского общества и замещения им действующего парламента. Однако, программы не дают ответа на многие вопросы, такие как принятие общего для курдов языка и истории, полномочия сил самообороны и другие.

Курдский Национальный Совет (KNC), в свою очередь, ставит своей целью помощь мирной революции в свержении правительства Башара Асада, а также в проведении суда над военными преступниками и коррупционерами. Но не ясно, кто начнёт мирную революцию и, если она не будет мирной, поддержит ли её Совет. Организация отказывается вести

диалог с действующим правительством, поддержав оппозиционные силы, тем самым лишив себя потенциального партнёра. Совет придерживается цели создания светского парламентского демократического государства с политико-административной децентрализацией (федерализацией) после распада режима Башара Асада. Причём он требует предоставление курдам права на самоопределение и закрепления в конституции курдского народа, как ключевого компонента сирийского общества, что является спорным требованием, учитывая процентное соотношение курдского и арабского этносов в Сирии. Также KNC требует конституционной защиты национальных меньшинств и защиты свободы вероисповедания. Совет служит проводником интересов Иракского Курдистана в Сирийской Арабской Республике, что накладывает на него некие обязательства, но он одновременно и является участником Национальной Коалиции Сирийских Оппозиционных и Революционных Сил, программы которой не предусматривают административно-территориальную реорганизацию и поддерживают структуру единого сирийского народа. Поэтому зонтичная группа, какой является Совет, станет ненадёжным и хрупким альянсом как при свержении Башара Асада, так и при сохранении режима, что может вызвать конфликты внутри Совета, учитывая относительно низкую организацию и отсутствие конкретных политических программ, а также возможны политические конфликты с Коалицией. На сегодняшний день KNC теряет своё влияние и авторитет из-за фактического бездействия и постоянной критики PYD, которая, в отличие от Совета, уже заняла обширные территории.

Основными экономическими целями курдских негосударственных акторов, опираясь на их программы, являются кантоны Рожавы. В ходе исследования было выведено, что наиболее привлекательным кантоном Рожавы является Джазира (Cezîre на курдском, Al Jazîraa на арабском). Помимо нефтегазовых месторождений и сельскохозяйственных угодий, из-за погодной аномалии 2015-2016 года, кантон Джазира и территории южнее него, находящиеся на данный момент под контролем сил PYD, повысили свою ценность за счёт прироста среднегодовых осадков на фоне засухи на севере и в центре страны. Обширные нефтегазовые месторождения, находящиеся в окрестностях города Shadadi, также попадают в сферу интересов PYD, KNC, правительственных сил и разных экстремистских группировок. Кроме того, окрестности деревни Markadeh серьёзно повысили свою ценность для PYD, ИГИЛ, запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации, и правительственных сил за счёт значительного прибавления к среднегодовому количеству осадков в размере 250мм. Силы ИГИЛ укрепились в деревне из-за затруднительного пути дальнейшего отступления на юг и её

ценности, что делает деревню ещё одной точкой опоры в конфликте между различными акторами в Сирии. В продолжение темы ценности кантонов, второй по привлекательности кантон – Африн. Он привлекателен сельскохозяйственными угодьями, налаженными экономическими связями, относительно сильной промышленностью, несмотря на наблюдающуюся засуху в регионе. Наименее привлекательным кантоном является Кобани, который на данный момент практически полностью уничтожен и, одновременно, являющийся самым маленьким из представленных единиц. Местами возможных острых конфликтов РYD и правительственных сил будут окрестности города Shadadi и окрестности деревни Markadeh на востоке страны в случае, если правительство Башара Асада удержится у власти и восстановит боеспособность свои сил.

Приоритетной целью Национальной Коалиции Сирийских Революционных и Оппозиционных Сил является на данном этапе является свержение правительства Башара Асада с помощью Свободной Сирийской Армии (FSA) и международного давления. Также Коалиция отказывается вести диалог с действующим правительством. Как и других акторов, она в своей программе имеет задачу проведения справедливого судебного процесса над военными преступниками и коррумпированными чиновниками. Коалиция признана более 120 государствами и негосударственными акторами в качестве “легитимного представителя сирийского народа”. Лига Арабских Государств (кроме Алжира, Ирака и Ливана) признала Коалицию в качестве легитимного представителя лишь частично. Долгосрочной целью Коалиции является демократическая, плюралистическая Сирия на основе верховенства права и гражданского состояния, где все сирийцы будут равны, независимо от их этнической и религиозной принадлежности, путём изменения конституции Сирии в соответствии с демократическими принципами, переводом государства на рельсы временного правительства после свершения революции и формированием переходного правительства путём выборного процесса в замену временному правительству, созданием Национального Юридического Комитета. Коалиция стремится сохранить и реорганизовать действующие государственные институты. Также она вступает за единство территорий страны и единство народа Сирии, что конфликтует с целями курдских акторов. Чтобы систематизировать координацию между подразделениями Свободной Сирийской Армии, Коалиция основала Объединенный Верховный Военный Совет, который является командной структурой из 30 членов, выполняющий стратегическое планирование и координирующий операции FSA, который, впоследствии, будет подчиняться гражданскому министерству. Однако, некоторые подразделения FSA переходят под флаги «Аль-Нусры» и Исламского Государства (ИГ), что говорит о

популярности идей последних среди FSA. Поэтому существует высокая доля вероятности того, что вооружения, предоставленные иностранными государственными акторами Свободной Сирийской Армии, могут попасть в руки террористических организаций вместе с вооружёнными группами последней. Коалиция является проводником интересов множеству иностранных акторов, таким образом, экономической целью данного актора является дальнейшая поддержка иностранным сообществом и территория самой Сирии.

Приоритетной целью “Фронта Джебхат аль-Нусра”, запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации, является свержение правительства Башара Асада, тогда как вторичной целью является создание панисламского государства на основе шариата для последующего восстановления Арабского Халифата. Организация отказывается от ведения диалога с действующим правительством Башара Асада. Союзниками данной организации являются от части Свободная Сирийская Армия, Исламский Фронт и, в некоторых случаях, Исламское Государство. Данная организация не сливается с другими организациями, преследующими соответствующие цели, по причине желания разделить влияние над территории Сирии, что является типичным для таких хаотичных акторов. Она признана террористической организацией Советом Безопасности ООН, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией, ОАЭ, Россией, Саудовской Аравией, США, Турцией и Францией.

Исламский Фронт же нацелен на свержение режима Башара Асада путём революции и вооружённой борьбы. Он отказывается от диалога с действующим правительством. Его главной целью является утверждение в Сирии законов Шариата и превращение её в панисламское государство. Как и многие другие рассмотренные акторы, он выступает за проведение суда на военными преступниками, но по законам Шариата. Исламский Фронт признаёт курдскую проблему, но отвергает любой проект разделения/отделения сирийских территорий по какому бы то ни было признаку. Он рекрутирует бойцов из Свободной Сирийской Армии, тем самым восполняя свои потери. Экономической целью данной организации является сама Сирия.

За исключением РYD, все рассмотренные негосударственные акторы прописали в своих программах свержение режима Башара Асада. KNC только поддержит мирную революцию, тогда как другие акторы сами желают совершить вооружённую “революцию”. Кроме РYD, все акторы прописали в своих программах нежелание идти на переговоры с правительством Башара Асада. Все акторы (не ясна позиция Ан-Нусры из-за недостатка информации) прописали в своих программах желание судить военных преступников, ответственных за

человеческие жертвы. В целом, позиции курдских акторов сошлись в деталях, но разошлись в теме административно-территориального деления и методах ведения игры.

Список использованных источников и литературы

Источники:

Программы и иные документы рассматриваемых негосударственных акторов:

1. Программы PYD и Проект Автономии в Западном Курдистан // Снимок официального сайта партии Демократического Союза за 2013 год. URL:
https://web.archive.org/web/20130119122626/http://www.pydrojava.net/en/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=54 (проверено 7 мая 2016 г.)
2. Программа Курдского Национального Совета (KNC) // Официальный сайт Национальной Коалиции Сирийских Оппозиционных и Революционных Сил. URL:
<http://en.etilaf.org/coalition-components/national-blocks/kurdish-national-council.html>
(проверено 7 мая 2016 г.)
3. Программы и цели Национальной Коалиции Сирийских Оппозиционных и Революционных Сил // Официальный сайт Национальной Коалиции Сирийских Оппозиционных и Революционных Сил. URL:
 - a. <http://en.etilaf.org/about-us/goals.html>
 - b. <http://en.etilaf.org/about-us/principles.html>
 - c. <http://en.etilaf.org/coalition-documents/political-framework.html>
 - d. <http://en.etilaf.org/coalition-documents/declaration-by-the-national-coalition-for-syrian-revolutionary-and-opposition-forces.html>
 - e. <http://en.etilaf.org/about-us/fact-sheet.html>Все URL проверены 7 мая 2016 года.
4. Хартия Исламского Фронта 2013 года // Официальная страница проекта The Investigative Project on Terrorism. URL:
<http://www.investigativeproject.org/documents/misc/775.pdf> (проверено 7 мая 2016 г.)
5. The Kurdish National Council in Syria // Carnegie Middle East Center. URL:
<http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48502> (проверено 7 мая 2016 г.)
6. National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces // Carnegie endowment for international peace. URL:
<http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=50628> (проверено 7 мая 2016 г.)
7. Jabhat al-Nusra // MAPPING MILITANT ORGANIZATIONS // February 2012. URL:
<https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/493> (проверено 7 мая 2016 г.)

8. The Politics of the Islamic Front, Part 1: Structure and Support // Carnegie endowment for international peace. URL:
<http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=54183> (проверено 7 мая 2016 г.)
9. Action Group for Syria Final Communiqué // UN official page. URL:
<http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf>
(проверено 7 мая 2016 г.)

Программы нерассмотренных негосударственных акторов:

10. The program of the Kurdish Union Party in Syria // The official page of the Kurdish Union Party in Syria. URL:
<http://ara.yekiti-media.org/programme/> (проверено 7 мая 2016 г.)
11. The program of the Kurdistan Democratic Party – Syria (PDK-S) // The official page of the Kurdistan Democratic Party – Syria (PDK-S) in Facebook. URL:
<https://goo.gl/X80g24> (проверено 7 мая 2016 г.)

Карты и иные материалы:

12. Эмблема PYD // Rojaciwan page. URL:
<http://rojaciwan.com/tr/wp-content/uploads/2015/07/PYD-1.jpg> (проверено 7 мая 2016 г.)
13. Эмблема KNC // Kobani page. URL:
<http://enk-kobani.com/wp-content/uploads/2015/11/enks.jpg> (проверено 7 мая 2016 г.)
14. Карта Рожавы, актуальная на февраль 2014 г. // Wikimedia Foundation. URL:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Rojava_february2014.png
(проверено 7 мая 2016 г.)
15. Герб кантона Африн // Wikimapia. URL:
http://photos.wikimapia.org/p/00/04/99/27/09_big.jpg (проверено 7 мая 2016 г.)
16. Герб кантона Кобани // Al-Masdar Al-'Arabi News. URL:
https://media.almasdarnews.com/wp-content/uploads/2016/03/Kantona_Koban%C3%AA_Emblem.svg_-516x516.png
(проверено 7 мая 2016 г.)
17. Герб кантона Джазира // Wikimedia Foundation. URL:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Emblem_of_Jazira_canton.png/100px-Emblem_of_Jazira_canton.png (проверено 7 мая 2016 г.)

18. Эмблема Национальной Коалиции Сирийских Оппозиционных и Революционных Сил // Official Facebook page of the National Coalition Of Syrian Revolution and Opposition Forces
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/10325658_876859429066510_305040001056153697_n.png?oh=a3a4f656e17da3ef077ef195400108bd&oe=57A6DC94 (проверено 7 мая 2016 г.)
19. Эмблема Исламского Фронта // Wikimedia Foundation. URL:
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Logo_of_the_Islamic_Front_\(Syria\).svg/2000px-Logo_of_the_Islamic_Front_\(Syria\).svg.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Logo_of_the_Islamic_Front_(Syria).svg/2000px-Logo_of_the_Islamic_Front_(Syria).svg.png) (проверено 7 мая 2016 г.)
20. Maps and Statistics Collections // The Gulf 2000 project. URL:
<http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml> (проверено 7 мая 2016 г.)
21. Syrian Civil War Control Map: April 2016 // Political Geography now. URL:
<http://www.polgeonow.com/2016/03/syrian-civil-war-control-map-april-2016.html>
(проверено 7 мая 2016 г.)
22. Engel P. This detailed Syria map shows what territory ISIS is truly fighting for // Business Insider. URL:
<http://www.businessinsider.com/map-of-syria-shows-what-isis-is-truly-fighting-for-2015-6> (проверено 7 мая 2016 г.)
23. 20160405_REG_RFE_anomaly_A3L copy // Official page of the ReliefWeb initiative. URL:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20160405_REG_RFE_anomaly_A3L.pdf (проверено 7 мая 2016 г.)

Статистические и иные материалы:

24. Описание экономики кантона Африн // Официальный сайт местной администрации Рожавы. URL:
<http://kantonrojawa.com/en/glance-about-efrin-economic/> (проверено 7 мая 2016 г.)
25. Efrîn Economy Minister: Rojava Challenging Norms Of Class, Gender And Power // The Rojava Report. URL:
<https://rojavareport.wordpress.com/2014/12/22/efrin-economy-minister-rojava-challenging-norms-of-class-gender-and-power/> (проверено 7 мая 2016 г.)

26. Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê - Kurdistan National Congress // Information File, May 2014. URL:
<https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojawa-info-may-2014.pdf> (проверено 7 мая 2016 г.)
27. GENERAL STATISTICS OF THE DAMAGES IN KOBANÊ CANTON //Reconstruct Kobanê. URL:
<http://helpkobane.com/wp-content/uploads/2015/04/EN-General-Statics-Damages.pdf>
(проверено 7 мая 2016 г.)
28. Agricultural Report // Help kobane. URL:
<http://helpkobane.com/blog/2015/10/29/agricultural-report/> (проверено 7 мая 2016 г.)
29. Описание экономики кантона Джазира // Официальный сайт местной администрации Рожавы. URL:
<http://kantonrojawa.com/en/glance-about-al-jazeera-canton-in-roj-ava/> (проверено 7 мая 2016 г.)

Материалы СМИ:

30. ANALYSIS: 'This is a new Syria, not a new Kurdistan' // MEE Middle East Eye, - 17.03.2016. URL:
<http://www.middleeasteye.net/news/analysis-kurds-syria-rojava-1925945786> (проверено 7 мая 2016 г.)
31. Isis kills 40 Kurdish fighters northeastern Syrian: activist // Zaman Al Wasl. URL:
<https://en.zamanalwsl.net/news/15051.html> (проверено 7 мая 2016 г.)
32. Free Syrian Army rebels defect to Islamist group Jabhat al-Nusra // The Guardian. URL:
<http://www.theguardian.com/world/2013/may/08/free-syrian-army-rebels-defect-islamist-group> (проверено 7 мая 2016 г.)
33. Enders D. Female Kurdish militia leader widely reported as killed by Syrian rebels turns up alive // Miami Herald. URL:
<http://www.miamiherald.com/latest-news/article1944484.html> (проверено 7 мая 2016 г.)
34. Luck T. Syria crisis: Spooked by rebel gains, Jordan doubles down vs. Islamic State (+video). URL:
<http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0504/Syria-crisis-Spooked-by-rebel-gains-Jordan-doubles-down-vs.-Islamic-State-video> (проверено 7 мая 2016 г.)

35. Фронт Нусра" угрожает Западу из-за авиаударов по ИГ // BBC русская служба. URL: http://www.bbc.com/russian/international/2014/09/140927_nusra_is_threat (проверено 7 мая 2016 г.)
36. [Suicide bombers kill 14 in Damascus] // The Long War Journal. URL: http://www.longwarjournal.org/archives/2013/06/suicide_bombers_kill_14_in_dam.php (проверено 7 мая 2016 г.)
37. Боевики "Джебхат ан-Нусра" похитили солдат ООН в Кувейте // Newsru.co.il. URL: http://newsru.co.il/arch/mideast/28aug2014/syria_115.html (проверено 7 мая 2016 г.)
38. Исламисты казнили 56 сирийских военных на захваченной авиабазе // ИА Регнум. URL: <http://regnum.ru/news/polit/1974683.html> (проверено 7 мая 2016 г.)

Литература

1. Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Сочинения. – Т. 2. – М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1946.
2. Горошко Е.И. Коммуникативная виртуальная идентичность: гендерный анализ // Филологические заметки: – Пермь, Скопье, Любляна, Загреб. – 2009
3. Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.
4. Конституционное право. Энциклопедический словарь. — М.: Норма. С.А. Авакьян. 2001.
5. Сциентизм // Институт Философии Российской Академии Наук. URL: <http://www.iph.ras.ru/elib/2908.html> (проверено 7 мая 2016 г.)
6. Burnett T. What is Scientism? // AAAS, DoSER. URL: <http://www.aaas.org/page/what-scientism> (проверено 7 мая 2016 г.)
7. Научная статья Сердюковой А. “Ориентализм в международных отношениях” // Информационно-аналитический портал ГЕОПОЛИТИКА. URL: <http://www.geopolitica.ru/article/orientalizm-v-mezhdunarodnyh-otnosheniyah#.Vxef4POLSUK> (проверено 7 мая 2016 г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Этнический состав Сирийской Арабской Республики

Этнический состав Сирийской Арабской Республики по версии Dr. Michael Izady, опубликованной в проекте Gulf/2000.⁴⁷

⁴⁷ Maps and Statistics Collections // The Gulf 2000 project
URL:<<http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml>> - проверено 7 мая 2016 года.

Данная карта с разметкой распределения сил в Сирийской Арабской Республике предоставлена интернет-ресурсом polgeonow.com. Основана на карте автора Koen Adams ресурса onestopmap.com, обозначили контроль территорий Evan Centanni and Djordje Djukic.⁴⁸

⁴⁸ Syrian Civil War Control Map: April 2016 // Political Geography now, - 31.03.2016.

Приложение 3: Карта распределения нефтегазовых месторождений Сирии по состоянию на 28 июня 2015 года с авторскими пометками

Карта распределения нефтегазовых месторождений Сирии с устаревшей информацией о контроле территорий разными акторами. Карта взята с интернет-ресурса businessinsider.com.⁴⁹ Авторская разметка для лучшего видения ситуации с подконтрольными территориями присутствует в качестве красной линии.

URL:<<http://www.polgeonow.com/2016/03/syrian-civil-war-control-map-april-2016.html>> - проверено 7 мая 2016 года.

⁴⁹ Engel P. This detailed Syria map shows what territory ISIS is truly fighting for // Business Insider, - 30.05.2016. URL:<<http://www.businessinsider.com/map-of-syria-shows-what-isis-is-truly-fighting-for-2015-6>> - проверено 7 мая 2016 года.

Приложение 4: Карта погодной аномалии, наблюдаемой на территориях Сирии, Ирака, Турции, Иордании.

Погодная аномалия, выявленная с марта 2015 года по март 2016 года. Первая карта показывает наблюдаемую аномалию, наблюдаемую в вышеуказанный период времени; вторая карта показывает прогноз данной аномалии, сделанный в марте-апреле 2016 года.

Данные карты с легендой являются частью работы⁵⁰ под названием 20160405_REG_RFE_anomaly_A3, которая принадлежит инициативе Regional Food Security Analysis Network (RFSAN).

Окончание Приложения 4

⁵⁰ 20160405_REG_RFE_anomaly_A3L copy // Official page of the ReliefWeb initiative
URL:<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20160405_REG_RFE_anomaly_A3L.pdf> - проверено
7 мая 2016 года.

Приложение 5: Программы Национальной Коалиции Сирийских Революционных и Оппозиционных Сил

Миссия Коалиции:

Из-за глубокого кризиса в Сирии, нашей стране, и бедами, с которыми сталкивается наш народ, все политические оппозиционные фракции объединились с целью свержения режима Асада, дабы положить конец страданиям сирийского народа и создать свободное демократическое государство. Руководство Коалиции намеренно направить усилия для поддержки и укрепления нашего народа, а также в лучшем виде сформировать окончательные цели революции. Коалиция будет делать все, что в её силах, чтобы свергнуть режима Асада и принести победу революции как внутри, так и за пределами Сирии. На заре формирования Коалиции, как многие оппозиционные группы и их члены, так и политики, собрались, чтобы обсудить варианты объединения общих усилий. Эти дискуссии были тепло приняты на международной арене. Встречи завершились в течение трех дней в Дохе, начавшись 8-го ноября 2012 года. Они привели к соглашению между оппозиционными группами и Сирийским Национальным Советом по созданию “Национальной Сирийской Коалиции”.

Цели:

Целью Национальной Сирийской Коалиции является учреждение исполнительной ветви власти, которая будет выполнять следующие функции:

- Оказание совместной помощи объединённому военному совету, революционному совету, и Свободной Сирийской Армии (FSA).
- Создание и обслуживание фонда поддержки сирийского народа с помощью международного сотрудничества.
- Создание Сирийского Национального Юридического Комитета.
- Формирование переходного правительства после получения международного признания.

Принципы Коалиции:

Сирийская коалиция соблюдает следующие принципы сирийской революции:

- Абсолютный национальный суверенитет и независимость Сирии.
- Сохранение единства сирийского народа.

Продолжение Приложения 5

- Сохранение единства страны и ее городов.
- Свержение сирийского режима и расформирование сил безопасности, принуждение к ответственности виновных за преступления против сирийского народа сторон.
- Отказ от какого-либо диалога или переговоров с правящим режимом.
- Поддержание веры в цивилизованную демократическую Сирию.

Политический каркас.

15 февраля 2013 года Временный Политический Консультативный Комитет Сирийской Коалиции в Каире разработал основные принципы для формирования любого политического решения.

Временный Консультативный Политический Комитет Сирийской Коалиции провёл очередное заседание для обсуждения последних политических и полевых событий. Члены комитета рассмотрели внутренние, региональные и международные события, имеющие отношение к Сирийской революции. Так как Сирийская Коалиция заинтересована в облегчении страданий сирийского народа, защите национального единства Сирии, спасении Сирии от преступлений, совершенных режимом Асада, а также предотвращении иностранного вмешательства, комитет разработал следующие принципы для формирования любого политического решения:

1. Достижение целей революции путём достижения справедливости, свободы и достоинства, а также избавив и сохранив страну от любых дальнейших разрушений. Всё это направлено на скорейший переход к цивилизованной демократической системе, которая обеспечит равные права для всех сирийцев.
2. Башар Асад и руководство национальной безопасности, которые несут ответственность за текущее разрушение страны, ныне находящиеся вне политического процесса, должны быть привлечены к ответственности за свои преступления.
3. Все люди будут частью всякого будущего политического урегулирования, включая нынешних чиновников, баасистов, политических, гражданских и социальных сил до тех пор, пока они не совершили любое преступление против других сирийцев.

Продолжение Приложения 5

4. Любая приемлемая политическая инициатива должна иметь четкие временные сроки и быть доходчиво написанной.
5. Государства-члены Совета Безопасности, особенно Россия и Соединенные Штаты Америки, должны обеспечить надлежащую международную поддержку и адекватные меры предосторожности, чтобы сделать этот процесс возможным для претворения в жизнь. Они должны принять такую политическую инициативу, которую бы поддержал Совет Безопасности ООН.
6. Мы ожидаем, что Россия не будет поддерживать Башара Асада. Любые соглашения между Россией и сирийцами должны быть заключены с участием законных представителей со стороны сирийского народа. Но такие соглашения не будут заключены до тех пор, пока Асад и его режим контролируют государство.
7. Иранское руководство должно признать, что, поддерживая Башара Асада, оно подталкивает регион к конфликту между двумя главными направлениями ислама, который просто не может быть кому бы то ни было выгоден. Иранское правительство должно понять, что у Асада и его режима нет шансов остаться у власти. Они не будут принимать участие ни в каком бы то ни было политическом урегулировании в Сирии.
8. Друзья сирийского народа должны понять, что устойчивое политическое регулирование, которое будет поддерживать стабильность в регионе и защищать институты государства, будет возможно только путём изменения баланса сил, для чего требуется всевозможная поддержка Сирийской Коалиции и Объединённого комитета начальников штабов.

Декларация Национальной Коалиции Сирийских Революционных и Оппозиционных Сил.

В своей борьбе против сирийского режима, Сирийские Революционные и Оппозиционные Силы будут придерживаться следующих принципов:

1. Независимость, суверенитет, единство народа и территориальная целостность Сирии будут сохранены.

Продолжение Приложения 5

2. Наша борьба направлена против режима террора, который ежедневно отбирает жизни невинных жителей с помощью баллистических ракет и других видов тяжелого оружия. Борьба будет продолжаться до падения данного режима.
3. Нашей целью является демократическая, плюралистическая Сирия на основе верховенства права и гражданского состояния, где все сирийцы будут равны, независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Коалиция гарантирует защиту прав, интересов и участие всех компонентов сирийского общества в формировании будущего Сирийской Республики.
4. Наша революция и наши взгляды предназначаются для всех сирийцев. Тут нет места для раскола или дискриминации по этническим, религиозным, языковым или иным основаниям. Универсальные принципы прав человека будут применяться ко всем мужчинам и женщинам.
5. Вследствие огромных страданий сирийского народа, Коалиция стремится к политическому урегулированию и изменению ситуации в Сирии из расчёта, что Башар Асад и его ближайшее окружение не примет участие и не станет частью данного урегулирования. Исключительные полномочия на принятие решений по политическому урегулированию и рассмотрение инициатив имеет Политический комитет Коалиции.
6. Сирийская Национальная Коалиция не является закрытой организацией. Все те, кто придерживается целей и принципов Национальной Коалиции и Сирийской революции являются нашими идейными партнерами и имеют и им всегда найдётся место в наших рядах, независимо от их религиозных, этнических и идеологических предпосылок.
7. Мы понимаем, что в Сирии присутствуют радикально настроенные элементы, которые преследуют свои собственные цели. Мы, как и сирийский народ,

Продолжение Приложения 5

решительно отвергаем и осуждаем все формы терроризма и любой экстремистской идеологии, взглядов.

8. Наша борьба направлена против режима Башара Асада, а не против государства Сирия. В связи с этим, мы сохраним государственные институты и структуры, но реорганизуем их в целях защиты государства и его чиновников, которые не являются коррупционными элементами и у которых нет крови на руках, включая военных и сотрудников служб безопасности.
9. Мы понимаем озабоченность людей, задающих себе вопрос о том, какова будет их роль в будущем Сирии. В новой Сирии не будет места для тех, кто принадлежит к кровавому режиму или является коррупционером. Такие лица будут привлечены к ответственности через справедливые судебные заседания, проводимые независимой судебной системой, за преступления, совершенные данными людьми. С другой стороны, социальные группы, к которым принадлежат эти лица, не будут привлечены к ответственности за то, что сотворили физические лица. Мы не будем допускать или терпеть акты мести и возмездия против любой группы в Сирии.
10. Мы будем работать над упорядоченным переходом власти, чтобы предотвратить или уменьшить хаос в предстоящий период перехода к временному правительству. Мы проследим, чтобы сохранялся общественный порядок. Мы будем защищать жизни и собственность граждан. Мы будем добиваться того, чтобы все каждодневные потребности людей были удовлетворены.
11. Химическое оружие представляют угрозу для всего человечества. Сирия является стороной-участником Женевского Протокола 1925 года. В отличие от нынешнего режима, новая Сирия будет действовать в соответствии с международными обязательствами и обязуется поддерживать политику нераспространения химического оружия, а также обеспечит безопасность и сохранность любых запасов химического оружия, находящихся на сирийской территории. Мы также будем

Продолжение Приложения 5

готовы комплексно пересмотреть текущую политику Сирии в отношении химического оружия в соответствии с международными рамками.

- 12.** Применение режимом Асада реактивных истребителей и ракет Шквал против незащищенного гражданского населения, сохраняя дефицит средств для самозащиты оных, является неприемлемым. Международное сообщество должно остановить применение данных средств режимом Асада. Сирийцы должны иметь доступ к необходимым средствам самозащиты. Мы гарантируем, что оружие будет использоваться в соответствии с той целью, с которой они были поставлены, и что данное оружие не попадет в чужие руки. Всё вооружение и военная техника будет возвращена сторонам, предоставившим оборудование, после свершения революции.
- 13.** Сирийское Верховное Военное Командование (СМВ) Свободной Сирийской Армии находится в гражданской власти Коалиции посредством Министерства обороны нынешнего и последующего Временных Правительств. СМВ эффективно функционирует с установленной структурой командного управления и возможностью проводить профессиональные, хорошо спланированные и организованные военные операции. Требуется, чтобы вся иностранная военная помощь была санкционирована СМВ. Верховное военное командование стремится к защите международного гуманитарного права и прав человека. Мы готовы продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы создать механизмы, с помощью которых помощь будет оказываться.
- 14.** Коалиция состоит из широкого спектра политических групп в Сирии. Наша легитимность строится на этой широкой политической базе, а также на всё большей поддержке сирийского народа. Мы призываем международное сообщество активизировать свою поддержку для всех учреждений Коалиции, включая нынешнее временное правительство, чтобы спасти жизни и уменьшить страдания внутри Сирии. Мы открыты для всех групп и слоев общества до тех пор, пока они придерживаются наших целей и принципов.

Продолжение Приложения 5

15. Пионером революции выступает сирийской народ и только он будет строить своё собственное будущее. Мы высоко оцениваем ограниченную поддержку со стороны международного сообщества, но этого недостаточно. Мы призываем международное сообщество быть более открытым и настойчивым для выполнения своих обязательств в расширении поддержки, необходимой сирийскому народу.

Дополнительно

Миссия сирийской коалиции.

1. Миссия сирийской коалиции заключается в оказании поддержки сирийскому народу, который пытается изменить свою страну в демократическое, всеохватывающего и плюралистического русло.
2. Для достижения данной цели, мы работаем над претворением в жизни следующих задач, изложенных в нашей декларации:
 - 1) положить конец всякому насилию в Сирии;
 - 2) обеспечить законный, открытый и демократический политический переход;
 - 3) сохранить преемственность и функциональность государственных институтов и структур в рамках демократического, правового государства;
 - 4) обеспечить единство сирийского народа, территориальной целостности и суверенитета нашего государства;
 - 5) принудить к ответственности всех причастных к военным преступлениям в соответствии с международным правом.
3. Коалиция выполняет эту миссию, выражая озабоченность и чаяния сирийского народа, и усиливает давление на международное сообщество с запросами на оказание помощи по разумению оною.

О сирийской коалиции

- 1) Сирийская Коалиция была сформирована в ноябре 2012 года. Она объединяет основные сирийские оппозиционные группы, заинтересованные в прекращении сирийского конфликта и содействии в переходе к демократии.
- 2) Коалиция отражает этническое и религиозное разнообразие, которое является фундаментальной частью сирийского наследия. Члены коалиции включают шиитов и суннитов, алавитов, христиан, курдов, друзов, армян, ассирийцев и черкесов.

Продолжение Приложения 5

- 3) Штаб-квартира коалиции базируются в Каире, Египет. У нас также есть офисы во Франции, Германии, Катара, Турции, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатов Америки.
- 4) Коалиция состоит из Парламентской ассамблеи, в свою очередь состоящей из 114 членов во главе с президентом Ahmad al-Jarba, вице-президентами Suheir Atassi, Salem Maslat и Mohamed Taufur, а также Генеральным секретарем Bader Jamous.
- 5) Члены Парламентской ассамблеи Коалиции включают в себя все основные группы и лица, стремящихся к демократической, включительно, и плюралистической Сирии, например, Высший военный совет, представляющий Свободную Сирийскую Армию, Сирийский Национальный Совет (SNC), Демократический блок, Революционное Движение, Генеральную Комиссию Сирийской Революции, местные координационные комитеты Сирии и местные административные советы Сирии. Мы приветствуем всех, кто стремится к демократической Сирии.
- 6) Коалицию признали в качестве законного представителя сирийского народа 120 государств и организаций.

Принципы

- Коалицию объединяет три основных принципа: инклюзивность, подотчетность и консенсус. Эти принципы станут базисом переходного процесса, а также временного правительства.

Политическое урегулирование.

- 1) Коалиция видит Сирию демократической и свободной от тирании Асада. Коалиция полностью поддерживает все политические инициативы, направленные на разрешение конфликта в Сирии.
- 2) Коалиция стремится к политическому урегулированию сирийского конфликта, построенного на переходных процессах, изложенных в Женевском коммюнике июня 2012 года, в которой говорится, что любой переходный орган управления должен базироваться на основе взаимного согласия между сторонами в конфликте.
- 3) Как заявил президент коалиции Ahmad al-Assi при вступлении в должность в июле 2013 года, коалиция решила принять участие в предлагаемой конференции Женева

Продолжение Приложения 5

II, когда изменился баланс сил и режим продемонстрировал готовность передать власть переходному правительству вместе со всей полнотой исполнительной власти.

Временное правительство

- 1) Для того, чтобы обеспечить стабильность в предоставлении общественных услуг, юридических обязанностей и базового пакета необходимых благ на освобожденных территориях, коалиция сформирует временное правительство, служащее в качестве временной исполнительной власти.
- 2) Коалиция планирует укомплектовать 11 министров и 3 комиссии в составе администрации. Каждое министерство будет иметь команду из 50 членов, расквартированных на освобожденных территориях Сирии.
- 3) Временное правительство будет расформировано с назначением демократического переходного правительства.

Переходное правительство

- 1) Как было изложено в Женевском коммюнике⁵¹, Коалиция ожидает, что в любых переговорах, направленных на прекращение сирийского конфликта, будет обсуждаться формирование переходного правительства со всей полнотой исполнительной власти.
- 2) После того, как переходное правительство будет создано, ему необходимо будет наладить внутреннюю коммуникацию, чтобы сформировать новую сирийскую конституцию, на основе которой Сирия проведёт свои первые свободные и демократические выборы.

⁵¹ Action Group for Syria Final Communiqué // 30.06.2012.

URL:<<http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniquéActionGroupforSyria.pdf>> - проверено 7 мая 2016 года.

Продолжение Приложения 5

Свободная сирийская армия.

- 1) Коалиция старается предотвратить разрушение Сирии при помощи Свободной сирийской армии (FSA). FSA стремится обеспечить защиту гражданских лиц и их законное право на самооборону, в соответствии с международным правом.
- 2) Дабы систематизировать координацию между подразделениями Свободной Сирийской Армии, в декабре FSA основал Объединенный Верховный Военный Совет, который является командной структурой из 30 членов, выполняющий стратегическое планирование и координирующий операции FSA. Объединенный Верховный Военный Совет возглавляет начальник штаба Salim Idriss, который будет находиться под командованием гражданского министерства, сформированного временным правительством.
- 3) FSA действует в соответствии с международным правом. Её члены будут привлечены к ответственности за любые нарушения данного закона.
- 4) FSA осуждает все акты экстремизма, совершенных террористическими группами. Она осуждает применение химического оружия, что предусмотрено в её Декларации Принципов. Свободная Сирийская Армия поддерживает все расследования ООН по применению данного вида оружия.

Окончание Приложения 5

Приложение 6: Хартия Исламского Фронта

Глава первая: Определение Исламского Фронта

Исламский фронт является всеобъемлющей исламской, социальной, политической, военной структурой, которая нацелена на свержение режима Асада в Сирии и построение исламского государства, в котором верховенствует только закон Всемогущего Бога, судьи, направляющей силы и распорядителя личности, общества и государства.

Статья I: Идеологический фундамент

Исламский фронт осуществляет свой подход и подтверждает правомерность своего существования от ислама, приняв его идеи, концепции и видение в соответствии с Книгой Бога и Сунн его Посланника, кои являются святым законом.

Статья II: Учреждение и независимость

Исламский фронт является независимой организацией, созданной на территории Сирии, и не является подчинённой внешнему актору, будь то другая организация или государство. Фронт состоит из ряда группировок, действующих в определённой области, которые едины в видении целей и средств. Они едины в своей вере в Ислам, в законах Всемогущего Бога, в битве против врагов Уммы⁵² на земле Шам.⁵³

Статья III: Природа фронта

Всеобъемлющий фронт затрагивает различные области жизни и нацелен на объединение всех моджахетских фракции в одну и полностью военную организацию. Он также стремится содействовать политическому движению и создать единое видение позиций в гармонии обществом, и стимулировать ренессанс путём активизации различных энергий общества для подготовки к желаемой реструктуризации Сирии в государство ислама, справедливости и прогресса.

⁵² Умма – религиозное сообщество всех мусульман мира.

⁵³ Левант (от ср.-франц. Soleil levant — «восход солнца»; по-арабски: التاريخية سوريا أو الشام аш-Шаам, или Историческая Сирия; на иврите: קַנָּאן Кәпá'ан, Канаан, Ханаан; по-персидски: شام Шумм) — общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Палестина, Египет, Турция и др.), в более узком смысле — Сирии, Палестины и Ливана. Арабы называют эту территорию аш-Шам (араб. الشام).

Продолжение Приложения 6

Статья IV: Измерения и идентичность

Фронт рассматривает себя как проект для служения Умме, который стремится соединить воедино усилия своих последователей. Он призывает фракции, работающие на местах, координироваться вокруг него и объединиться для достижения желаемой цели Уммы: победы над врагом и созданию государства, в котором справедливость и прогресс будут управлять страной под эгидой ислама и авторитета его закона. Фронт не видит себя в качестве альтернативы Умме, ни монополистом исламского проекта, он существует благодаря усилиям всех преданных людей, работающих вместе. Он стремится координировать с ними свои усилия на самом высоком уровне. Все, кто согласен с Фронтом в логике, целях и средствах, приветствуются для внесения своего вклада в общее дело, для занятия своего места по своим возможностям.

Статья V: Членство и Принадлежность

Сыновья Фронта являются мусульманами, лояльными своей вере в Религию Бога. Они объединены в джихаде на Пути Бога и отвергают несправедливость и тиранию; их целью является установление Закона Божьего. Они гордятся тем, принадлежат к исламской Умме, и считают себя неотъемлемой её частью: её боль - их боль, её надежды - их надежды.

Статья VI: Место Фронта в сирийской действительности

По милости Всевышнего Бога и Его помощи, сыны Исламского Фронта являются одними из первых, кто встал против несправедливости режима Асада. Они защищали людей от его несправедливости. Сыны Исламского Фронта приписывают себе самые значительные достижения в борьбе против режима, будучи частью сирийского народа, так как нет никакого иного способа для достижения целей революции, кроме как объединить усилия всех элементов Уммы для противостояния агрессии режима Асада. Так как Исламский Фронт не проект конкретной группы, но проект Уммы, в котором её усилия слиты воедино.

Продолжение Приложения 6

Глава вторая: Задачи

Статья VII: Задачи Фронта

1. Нужно полностью свергнуть существующий режим в Сирии, его наследие и отбросы Джахилии⁵⁴ нужно полностью искоренить из сирийской реальности, защитить кровь угнетенных и их блага. Свержение режима означает расформирование его законодательной, исполнительной и судебной властей, с его армией и силовыми структурами. А также проведение справедливого суда по законам Шариата над теми, кто имеет на своих руках кровь невинных.
2. Нужно сплотить ряды и объединить силы, действующие для достижения благословенной революции, обезопасить и восстановить в Сирии прочный фундамент справедливости, единства и солидарности.
3. Нужно создать независимое государство, в котором суверенитет является священным законом Бога, чьи граждане будут осенены справедливостью и достойной жизнью.
4. Нужно сохранить исламскую идентичность в обществе и построить законченную исламскую индивидуальность.
5. Нужно умело управлять ресурсами и богатствами, использовать их на благо личности и общества для удовлетворения основных потребностей людей.
6. Нужно принимать активное участие в развитии и пробуждении общества, подготовить эффективное руководство в различных сферах жизни.

Глава третья: Стратегия Исламского фронта

Статья VIII.

Сирийская территория не будет разделена на основе какого-либо проекта или раздроблена усилиями множества групп.

⁵⁴ Джахилия - период доисламского невежества и неверия. Упомянуется в аяте Корана: «Неужели они хотят суда времен джахилии? И кто выше Аллаха, дабы выносить судебные решения для людей верующих» (5: 50). Больше всего этот термин употребляется по отношению к периоду, предшествующему пророчеству Мухаммада, когда арабские племена опустились до язычества, поклонялись идолам и наполнили ими священную Каабу. Невеждами (джахилиями) называют людей, лишенных знаний об истине Ислама (Источник: «Исламский энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.)

Продолжение Приложения 6

Статья IX.

Исламский фронт верит, что путь к достижению своих целей может быть пройден только активизацией вооруженного движения на фоне деспотизма и тирании режима Асада, а также международной несправедливости по отношению к сирийскому народу. Гражданское движение, которое усиливает координацию между моджахедами и их общинами, сохраняет их уклад и гарантирует единство. И политическое движение, которое защищает наши принципы и поддерживает надежду нашего народа в страну, где гарантируется сохранение достоинства и независимости.

Статья X

Исламский фронт использует для достижения своих целей все средства, при условии, что они являются законными, возможными и целесообразными, приветствуя любую поддержку, которая поможет свержению режима при условии её неполитизированности, соответствия идеалам революции, отсутствия любой явной или скрытой воли других государств.

Исламский Фронт не участвует в каких-либо политических процессах, противоречащих религии или дающих полномочия кому бы то ни было сверх законов Всемогущего Бога, а также процессам, которые не признают единое верховенство данных Законов, не имеют сторонников и являются нелегальными. Фронт не может участвовать, признавать или опираться на такие процессы, так как наша религия запрещает разделять религию и политику, а политика без религии является отвергаемой нами секуляризацией.

Статья XI. Отношения с другими организациями

Группы, группировки и бригады, которые борются против режима Асада и желают его свергнуть являются нашими союзниками при условии совместимости целей. Мы будем координировать свои усилия и сотрудничать с ними, чтобы достигнуть их.

Статья XII.

Мусульмане в Сирии являются частью исламской Уммы, связаны друг с другом как братья в религии, Всевышний говорит: "Верующие есть братья" [Коран 49:10]

Продолжение Приложения 6

Статья XIII.

Проблемы мусульман в Сирии являются проблемами всей мусульман.

Статья XIV.

Исламский фронт стремится к сотрудничеству с государствами, не объявившие его врагом, для того чтобы достичь интересы, соответствующие принципам Шариата.

Глава четвертая. Наша позиция по следующим вопросам.

Статья XV:

- Секуляризм - отделение религии от жизни и общества, и ограждение оно от обычаев, традиций. Это противоречит исламу, который регулирует дела личности, общества и государства.
- Демократия и ее Парламенты.
Основываясь на принципе, что правотворчество является правом народа через его представительные институты, в то время как в исламе говорится "право судить принадлежит только Богу" [Коран 6:57]. Это не означает, что мы хотим создать новый авторитарный режим, мы утверждаем, что Умма получает пользу от советов (совещаний) и реализации их решений.
- Гражданское состояние.
Описание неопределенного значения, циркулирующее в народных массах. Данный термин отвергается нами, поскольку он приводит к потере смысла и игнорированию права.
- Курдский вопрос.
Курды являются самобытным народом Сирии. Действующий режим угнетает и отказывает им даже в базовых гуманитарных и культурных правах, настраивая курдов против арабов. Когда поднимется благословенная революция, курды будут участвовать в джихаде против режима Асада. Таким образом, Исламский Фронт стремится дать курдским братьям их права под исламским правлением и отвергает любые проекты по разделу сирийских территорий.
- Эмигранты.

Это братья, которые помогли и помогают нам в Джихаде, и их Джихад ценится и благодарен. От нас требуется сохранить их и их достоинство в Джихаде. Всевышний говорит: "Есть ли награда за хорошее, кроме хорошего?" Для них хорошо то, что хорошо для нас и плохо то, что плохо для нас.

- Национальные меньшинства.

На сирийской земле проживает разнообразная мозаика этнических и религиозных меньшинств, которые жили среди мусульман в течение сотен лет под славой Шариата, который сохранил их права.

Окончание Приложения 6